

UNIVERSITE MARIEN NGOUABI
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Année : 2017

Numéro d'ordre :

MEMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de **Master ès Sciences et Techniques**

Mention : Sciences et Techniques

Parcours : Géosciences

Option : Géosciences Appliquées

Spécialité : Géologie structurale et Tectonique

Présenté et soutenu publiquement

Par

NKODIA HARDY MEDRY DIEU-VEILL
Titulaire de la licence de Géologie

Le 25 juillet 2017

**STYLE TECTONIQUE ET STRUCTURAL DE LA FORMATION
DE L'INKISI A BRAZZAVILLE, REPUBLIQUE DU CONGO**

Mots clés : Style tectonique, style structural, Formation de l'Inkisi, Brazzaville.

DIRECTEUR DE MEMOIRE

MIYOUNA Timothée, Maître Assistant CAMES, Université Marien NGOUABI

SUPERVISEUR SCIENTIFIQUE

BOUDZOUMOU Florent, Maître de conférence CAMES, Université Marien NGOUABI

JURY

Président : **BISSANGA Gabriel,** Professeur Titulaire CAMES, Université
Marien NGOUABI

Membres **BOUDZOUMOU Florent,** Maître de conférence CAMES, Université
Marien NGOUABI
MIYOUNA Timothée, Maître Assistant CAMES, Université
Marien NGOUABI
KINGA MOUZEO, Maître Assistant CAMES, Université
Marien NGOUABI

DEDICACES

Ce mémoire est aimablement dédié à mon père NKODIA Angès Médard et à ma mère Batamio Thècle Emma Carine pour la foi et l'amour qu'ils m'ont accordés dans toutes mes entreprises. Leurs conseils, encouragements et appuis financiers resteront à jamais dans mon cœur.

A ma sœur Sarah NKODIA

A mon oncle Rock NKODIA

A tous mes collègues et amis, en particulier Marc KONGO MBERI, Metzger MOMBO MOUKETO et SAMBA Rod-Félia.

REMERCIEMENTS

Je remercie le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques **Jean-Maurille OUAMBA, Professeur Titulaire CAMES**, pour m'avoir donné l'opportunité d'évoluer au sein de cet établissement, pour ces cours d'initiation à la recherche qui ont modifié ma façon de raisonner et d'agir en tant que futur scientifique.

Mes sincères remerciements à l'endroit du Président du jury **BISSANGA Gabriel, Professeur Titulaire**, et les membres du jury pour le temps qu'ils ont disposés à examiner, critiquer et parfaire mon document.

Je ressens une gratitude infinie à l'égard du Docteur **MIYOUNA Timothée, Maitre-Assistant**, directeur de ce mémoire, qui a suivi dans les moindres détails l'évolution de ce travail. Son perfectionnisme, son enthousiasme débordant et ses incroyables qualités de terrain et d'enseignement ont été pour moi une source intarissable d'inspiration. Il a su cultiver en moi, la rigueur scientifique et une autonomie dans le travail de terrain. Je suis aussi très reconnaissant envers le Professeur **Florent BOUDZOU MOU**, pour m'avoir jugé fidèle et apte à accomplir ce thème de recherche en me proposant chez le Docteur MIYOUNA et aussi pour son profond désir de former une élite pour le Congo.

Mes remerciements vont aussi à l'endroit du Docteur **Damien DELVAUX**, géologue structuraliste du *Royal Museum for Central Africa*, et son équipe du C.R.G.M. de la R.D.C et **Yanick CALLEC** du B.R.G.M, pour les compétences que j'ai eu à acquérir après avoir travaillé avec eux, pendant deux jours sur le terrain par la grâce du Professeur BOUDZOU MOU. L'aide du Docteur Delvaux sur l'accès à certains articles de journaux payant et ses explications sur le fonctionnement de son programme (Win-Tensor) ont été d'un appui significatif. Je n'oublie pas le Professeur **Haakon FOSSEN**, géologue structuraliste, de l'université de Bergen (Norvège), qui m'a aidé sur l'interprétation d'une structure tectonique et sur les indications qu'il m'a donné pour trouver la majorité des logiciels de géologie structurale.

Je tiens à exprimer toute ma profonde reconnaissance aux enseignants et techniciens du département de géologie pour l'encadrement dont ils nous ont accordés durant la formation. A cet effet, je remercie, le Docteur **Dieudonné Maurice NGANGA MALOUNGUILA**, le Docteur **KINGA MOUZEO**, le Docteur **Noël Watha NDOUDI**, le Docteur **Louis Marie DJAMA** et Docteur **Florent Olivier ESSOULI**, le Docteur **Jean Jacques MOUSSIESSIE**, le Docteur **Hilaire Elenga**, le Docteur Urbain **GAMPIO**, le Docteur **Jean Didier SOUNGA**, le missionnaire **Jacques DURAND** de *Total Congo*.

Je tiens à remercier mes collègues, **Alex IBARA**, **Marc KONGO MBERI**, **MACKAYA BOUKETI** pour leur implication dans mon travail de terrain. Je remercie aussi **MOMBO MOUKETEO Metzger**, étudiant en Master, de l'université de Aix-Marseille, qui m'a aidé pour l'acquisition des certaines ressources bibliographiques payantes. Je remercie aussi, **NGOMBE** étudiant en doctorat dans le département de chimie, **BIBILA KABILA** Van, étudiant en Master de Droit, **NKOUKA Aybienevie**, journaliste à la Semaine Africaine pour leurs révisions sur ce travail.

Je suis aussi gré à tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu ce travail possible.

LISTES DES TABLEAUX, FIGURES ET DES ABREVIATIONS

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Calendrier d'exécution des travaux.	- 15 -
Tableau II Matériels de terrain et de laboratoire.	- 18 -
Tableau III : Classification des failles décrochantes Z1.	- 22 -
Tableau IV Proportions des deux types de fractures rencontrées à Brazzaville.	- 43 -
Tableau V : Paramètres des tenseurs réduits de chaque groupe.	VI
Tableau VI : Traitement des sens de Z1 et Z2.	- 44 -
Tableau VII : Critères de détermination d'une faille synsédimentaires.	- 44 -

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Carte géologique synthétique la formation de l'Inkisi et plan de localisation de la zone d'étude en rouge.	I
Figure 2 : Distribution des bassins du Karoo en Afrique central et du sud.	- 6 -
Figure 3 : Classification de faille basée sur le pendage de la faille et le pitch.	- 8 -
Figure 4 : Principales caractéristiques des structures en fleur.	- 9 -
Figure 5 : Diagramme schématisé de l'emplacement des zones de dommages autour des failles décrochantes.	- 10 -
Figure 6 : Diagramme d'illustrations schématisées des principaux types de zones de dommages.	- 11 -
Figure 7 : Arrangement spatial des structures associées en plan à une faille décrochante idéalisée.	- 12 -
Figure 8 : Description de la différence entre inflexion et relais, à la fois dans un système de décrochement dextre et senestre.	- 13 -
Figure 9 : Localisation des sites étudiés sur le fond hydrologique de Brazzaville et ses environs.	II
Figure 10 Photographie montrant une faille Z1 avec une terminaison en queue de cheval.	- 19 -
Figure 11 : Photographie de faille décrochante senestre.	- 20 -
Figure 12 : Photographie montrant le système de fractures parallèles des failles décrochantes senestres.	- 20 -
Figure 13 : Photographie de faille décrochante senestre.	- 21 -
Figure 14 : Photographie d'une faille décrochante avec zone de relais à tensions.	- 21 -
Figure 15 : Photographie montrant des failles décrochantes senestres à terminaisons courbes.	- 22 -
Figure 16 : Photographie d'une faille décrochante présentant des stries subhorizontales et des gradins de cristallisation de calcite.	- 22 -
Figure 17 : Photographie d'une faille Z1 avec palygorskite.	- 23 -
Figure 18 : Photographie de faille Z1 avec une terminaison en queue de cheval.	- 24 -
Figure 19 : Photographie montrant un grand miroir de faille décrochante senestre avec écailles et stries subhorizontales.	- 24 -
Figure 20 : Photographie et dessin d'une faille décrochante senestre avec extrémité à fractures en-échelons.	- 25 -
Figure 21 : Photographie d'une faille décrochante dextre à galets coupés déplacés à composante verticale.	- 26 -
Figure 22 : Photographie d'une faille décrochante dextre avec terminaison en queue de cheval. Notez la composante normale sur les fractures en queue de cheval.	- 26 -
Figure 23 : Photographie de failles horizontales à travers des couches de grès.	- 27 -
Figure 24 : Photographie du plan d'une fracture cisailante à jeu senestre.	- 27 -
Figure 25 : Photographie de faille avec des structures en plumes sur son plan.	- 28 -
Figure 26 : Photographie montrant un plan de joint avec structures en plumes et lignes d'arrêtes.	- 29 -
Figure 27 : Plan de joint avec cristaux de calcite.	- 29 -
Figure 28 : Photographie montrant les systèmes de joints à Kombé.	- 30 -
Figure 29 : Photographie et dessin montrant le recoupement de Z1 et Z2. Z2 décale Z1.	- 30 -
Figure 30 : Photographie et dessin montrant une structure en fleur positives.	- 31 -

Figure 31 : Photographies des marqueurs sur tracé des failles.....	- 32 -
Figure 32 : Marqueur sur la surface de la faille : écailles en blanc	- 32 -
Figure 33 : Marqueur de zone d'extrémité et de lèvres : Faille avec zone de dommage d'extrémité avec fractures en queue de cheval et zone de dommage de lèvres avec fractures en extensions.	- 33 -
Figure 34 : Photographie d'une faille Z_1 avec une structure en fleur.....	- 34 -
Figure 35 : Photographie d'une faille Z_2 avec structures en fleur.....	- 34 -
Figure 36 : Photographie d'une faille avec fractures en extension.....	- 35 -
Figure 37 : Photographie d'une faille décrochantes dextre avec tensions.....	- 36 -
Figure 38 : Photographie de fractures cisailantes ZF1 et ZF2.....	- 37 -
Figure 39 : Photographie d'une fracture de type Joint plumes.	- 37 -
Figure 40 : Photographie du recoupement et décalage de Z_1 par Z_2	- 38 -
Figure 41 : Miroir de faille horizontale sur laquelle est placé le marteau.	- 39 -
Figure 42 : Rose diagrammes et stéréogrammes du groupe 1 : failles Z_1 et fractures ZF1..	III
Figure 43 : Rose diagrammes et stéréogrammes du groupe 2 : failles Z_2 et fractures ZF2.	III
Figure 44 : résultats des histogrammes de fréquence de chaque groupe.....	IV
Figure 45 : Roses diagrammes et stéréogrammes du groupe 3 : Joints plumes. 12 plans de joints subdivisés en sous-groupes. Projection à partir de l'hémisphère inférieur sur le canevas de Schmidt.....	V
Figure 46 : Rose diagrammes et stéréogrammes du groupe 4 : les joints. Les 62 plans subdivisés en en sous-groupes dans le programme. Projection à partir de l'hémisphère inférieur sur le canevas de Schmidt.	V
Figure 47 : Projection stéréographique des pôles de plans des différentes structures cassantes. Notez que les joints plumes sont un peu cachés sous les figurés des autres structures et sont présents suivant toutes les directions. Projection réalisé à partir de l'hémisphère inférieur, canevas de Schmidt.	- 42 -
Figure 48 : Résultats de la méthode d'inversions des contraintes, traces cyclographiques des données et tenseurs de contraintes correspondants, représentation des données des groupes sur le diagramme de Mohr..	VII
Figure 49 : Résultats de la méthode d'inversions des contraintes, traces cyclographiques des données et tenseurs de contraintes correspondants, représentation des données des groupes sur le diagramme de Mohr. .	VIII
Figure 50 : Comparaison des diagrammes de Mohr obtenues au diagramme de Mohr idéalisé des ruptures de différents types de fractures.....	- 48 -
Figure 51 : Comparaison des diagrammes de Mohr obtenues au diagramme de Mohr idéalisé des ruptures de différents types de fractures.....	- 49 -
Figure 52 : Carte paleotectonique de la transition Permo-Triassique dans le secteur Africain du Gondwana...	- 51 -
Figure 53 : Evolution dans le temps de la contrainte régionale en relation avec les évènements stratigraphiques, volcaniques et de dénudation connue le segment du rift TRM.	- 52 -
Figure 54 : Carte de contrainte mondiale montrant la comparaison du régime de contrainte au Congo et l'orientation du régime de contrainte déterminé pour le stade 2..	- 54 -
Figure 55 : Diagramme schématique idéalisant l'architecture des déformations dans la zone d'étude.	- 55 -

LISTE DES ABBREVIATIONS

R.D.C : République démocratique du Congo

C.R.G.M : Centre de Recherche Géologique et Minier

B.R.G.M : Bureau de Recherche Géologique et Minière

T.R..M : Tanzanie Rukwa Malawi

Angl. : anglais

Fig. : Figure

σ_1 : contrainte principale maximale

σ_2 : contrainte principale intermédiaire

σ_3 : contrainte principale minimale

R : rapport de contrainte

R' : Index du régime de contrainte.

TABLE DES MATIERES

DEDICACES	- i -
REMERCIEMENTS	- ii -
LISTES DES FIGURES, TABLEAUX ET DES ABREVIATIONS	- iv -
INTRODUCTION	- 1 -
Chapitre I Généralités	- 2 -
I.1 Justification	- 2 -
I.2 Problématique.....	- 2 -
I.3 Objectifs	- 3 -
I.3.1 Objectif principale	- 3 -
I.3.2 Objectifs spécifiques.....	- 3 -
I.4 Hypothèse de recherche.....	- 3 -
Chapitre II Revue bibliographique	- 4 -
II.1 Quelques notions importantes de tectonique et de géologie structurale	- 7 -
II.2 Contexte géologique et géographique	- 13 -
II.2.1 Contexte géographique	- 13 -
II.2.2 Contexte géologique	- 14 -
II.3 Calendrier d'exécution des travaux	- 15 -
Chapitre III Méthodologie adoptée et matériels	- 16 -
III.1 Méthodologie adoptée	- 16 -
III.1.1 La recherche bibliographique.....	- 16 -
III.1.2 Etude sur le terrain	- 16 -
III.1.3 Méthode de laboratoire	- 16 -
III.2 Matériels.....	- 18 -
Chapitre IV Résultats et discussions	- 19 -
IV.1 Résultats	- 19 -
IV.1.1 Résultats de terrain.....	- 19 -
IV.1.2 Résultats de laboratoire.....	- 40 -
IV.2 Discussion des résultats.....	- 44 -
Chapitre V Conclusion et perspectives	- 56 -
V.1 Conclusion.....	- 56 -
V.2 Suite et valorisation des données.....	- 56 -
V.3 Perspectives	- 57 -
V.4 Bilan par rapport au projet professionnel	- 57 -
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	- 58 -
ANNEXES	

Introduction

La Formation de l'Inkisi est un épais corps gréseux, quartzo-feldspathique de couleur ocre, qui surmonte les Formations du Supergroupe de l'Ouest Congo du bassin du Niari (Affaton, et al., 2016). Elle se localise en Afrique Centrale, et s'étend du Congo en Angola en passant par la République Démocratique du Congo (R.D.C.) (Fig. 1).

Peu d'études tectoniques et structurales ont été réalisées sur cette Formation, la plupart sont très anciennes (Stanton & Schermeron, 1960 Cornet ; G. et Pourret G., 1982). Les plus récentes datent des années 1990 à 2014 (Alvarez et al., 1995 ; Tack et al., 2001 ; Delvaux et al., 2014). Ces études montrent que les grès de l'Inkisi sont affectés par une tectonique cassante dont la nature et le style restent à élucider. En République du Congo, l'étude menée indirectement par Alvarez et al. (1995) n'aborde pas d'une manière efficiente la tectonique et les structures qui affectent la Formation de l'Inkisi. Selon Alvarez et al. (1995) les failles rencontrées dans cette Formation seraient des failles syn-sédimentaires. Par conséquent, elle ne serait pas affectée par une tectonique. Il ressort qu'une investigation détaillée de ces structures doit être faite.

Par ailleurs, en Angola, la Formation de l'Inkisi est surmontée par les dépôts du Karoo. Ces derniers sont déformés dans la majeure partie de l'Afrique du Sud et Centrale. La formation de l'Inkisi aurait soit subi les déformations qui affectent les dépôts du Karoo qui sont décrits en Afrique du Sud (Catuneanu, et al. 2005) et Centrale (Daly et al., 1991 ; Daly et al., 1992 ; Delvaux et al., 2012), soit les déformations pendant l'ouverture de l'océan Atlantique Centrale (Maurin & Guiraud, 1993). Ces évènements auraient imprimé des structures caractéristiques définissant nettement le style tectonique. Qu'en est-il donc de la tectonique et des structures qui affectent la Formation de l'Inkisi en République du Congo ? Quels sont leurs styles ? Sont-elles la conséquence d'une tectonique distensive liée à l'ouverture de l'océan Atlantique central (Congo) ?

Notre étude consistera en premier lieu, à présenter les observations de terrain portant sur la détermination et la description des structures tectoniques, leur répartition spatiale, les relations entre ces différentes structures et en second lieu, à décrire leur cinématique et enfin déterminer l'évolution des paléocontraintes par la méthode d'inversion des contraintes pour proposer un style tectonique associés aux déformations affectant cette Formation. Pour ce faire, ce mémoire comporte : une introduction dans laquelle on pose la problématique et on présente les objectifs, le contexte qui présente l'arrière-plan géographique et géologique de la zone d'étude ; la revue bibliographique qui synthétise les travaux antérieurs sur la tectonique et la structurale dans les grès de l'Inkisi, mais également les connaissances sur les déformations tectoniques ; les méthodes de l'étude ; les résultats, la discussion et les perspectives.

PLANCHE I

Figure 1 : Carte géologique synthétique la Formation de l’Inkisi et plan de localisation de la zone d’étude en rouge. D’après Sounga, Affaton, Noack & Mialoundama (2012).

CHAPITRE I

GENERALITES

Chapitre I Généralités

I.1 Justification

Ce sujet exige une profonde investigation. Il révèle les évènements tectoniques et les structures résultantes qui ont affecté la Formation de l'Inkisi pendant la fin du Paléozoïque et au début du Mésozoïque, jusqu'au Cénozoïque. En effet, les évènements tectoniques de cette période, en République du Congo n'ont pas encore été mis en évidence. Les données qui seront obtenues par cette étude seront très importantes pour la recherche scientifique car non seulement c'est pour la première fois qu'une étude de cette envergure est faite sur cette Formation, dans le secteur de Brazzaville, mais aussi qu'elles révéleraient, une partie de l'histoire tectonique du Gondwana au Paléozoïque, demeurée toujours incertaine pour l'Afrique Centrale jusqu'à ce jour. Ce sujet sera au cœur des améliorations, aussi bien, dans le domaine du génie civil : lors des constructions d'ouvrages dans la ville de Brazzaville, que dans le domaine de l'hydrogéologie car le sujet révèle des zones pour l'amélioration des débits de pompage d'eau souterraine de l'aquifère de l'Inkisi.

I.2 Problématique

La Formation de l'Inkisi a fait l'objet de très peu d'études tectoniques et structurales (Dadet, 1969 ; Cornet et Pourret, 1982 ; Alvarez et al., 1995). Aucune de ces études n'aborde de façon efficiente la tectonique et la structurale qui affecte le grès de l'Inkisi. Alvarez et al. (1995) signalent : « *les fractures affectant l'Inkisi s'apparentent à des microfailles synsédimentaires dont le caractère est franchement hydroplastique dans certains niveaux argileux* ». Pour ces derniers, la Formation de l'Inkisi n'a pas été affectée par une phase tectonique.

En Angola, La Formation de l'Inkisi est recouverte par les dépôts du Karoo (voir Fig. 1) (Tack et al., 2001) datés du Permien (Oesterlen, 1976, 1979). Ceci implique que les dépôts de la Formation de l'Inkisi sont plus vieux que le Permien. Les dépôts du Karoo sont décrits en Afrique Centrale (Cuvette congolaise, Tanganyika-Rukwa-Malawi, etc.) (Daly et al., 1991 ; Daly et al., 1992 ; Delvaux et al., 2012) et en Afrique du Sud (Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe) (Catuneanu, et al. 2005). Ces dépôts ont subi une tectonique compressive liée à la collision sur la marche sud du Gondwana au Permo-Trias. La Formation de l'Inkisi, sous-jacente des dépôts du Karoo, aurait-elle été indifférente de la tectonique compressive qui a affecté les dépôts du Karoo ? En outre, Maurin et Giraud (1993) signalent que l'Afrique Centrale, lors de l'ouverture de l'océan Atlantique Centrale au Mésozoïque a subi des décrochements dextres et une transpression au Cénozoïque suite à la collision de l'Afrique avec l'Europe. La Formation de l'Inkisi étant proche de l'Atlantique a dû subir ces déformations. Vu les évènements tectoniques décrits (collision sur la marche sud du Gondwana, l'ouverture de l'océan

Atlantique et collision Afrique-Europe), les déformations dans la Formation l'Inkisi doivent être réévaluées.

- Le grès de l'Inkisi a-t-il été affecté par une ou plusieurs phases tectoniques ?
- Quelles sont les structures tectoniques qui sont imprimées dans cette Formation ?
- Quel est le style tectonique et structural ?
- Quelle est l'orientation des contraintes à l'origine des déformations ?
- Quel(s) évènement(s) tectonique(s) est/sont responsable (s) de ces structures en rapport avec les différentes phases tectoniques qui ont affectées l'Afrique Centrale ?
- Quelles sont les implications pour le génie civil et l'hydrogéologie ?

Telles sont les questions auxquelles nous répondrons progressivement dans ce mémoire.

I.3 Objectifs

I.3.1 Objectif principale

L'objectif principal est de caractériser le style tectonique et structural des déformations qui affectent la Formation de l'Inkisi.

I.3.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont :

- lever les structures tectoniques qui affectent la Formation de l'Inkisi ;
- déterminer l'évolution cinématique de ces structures tectoniques ;
- déterminer l'attitude des plans et des stries ou linéations, la morphologie et l'architecture géométrique des structures tectoniques ;
- déterminer la distribution spatiale de ces structures tectoniques ;
- déterminer les paléocontraintes responsables des déformations et leur signification géodynamique ;
- proposer un modèle géodynamique.

I.4 Hypothèse de recherche

De la revue bibliographique, l'hypothèse suivante a été tirée : La Formation de l'Inkisi a été affectée par une tectonique décrochante, qui a imprimée des failles décrochantes, des failles normales et inverses. Les failles décrochantes sont associées à une transpression et possèdent des structures particulières suivant leurs tracés. Cette tectonique serait soit en rapport avec la propagation des contraintes à longue distance à partir de la marge sud du Gondwana soit reliée à l'ouverture de l'océan Atlantique.

CHAPITRE II
REVUE
BIBLIOGRAPHIQUE

Chapitre II Revue bibliographique

La Formation de l'Inkisi a fait l'objet de plusieurs études géologiques qui ont aboutis parfois à de controverses sur sa nature pétrographique et minéralogique, son âge, son environnement de dépôt et sur sa tectonique et le style structural qui affecte la Formation.

La Formation de l'Inkisi est maintenant une unité séparée du Supergroupe de l'Ouest-Congo (unité lithostratigraphique bassin du Niari) d'âge Néoprotérozoïque (Affaton, et al., 2016), dont elle faisait partie dans les travaux antérieures (Boudzoumou, 1986 ; Boudzoumou, et al., 1993). Elle comprend un conglomérat de base $I_{(0)}$, surmonté d'un étage inférieur $I_{(1)}$ de arkoses grossières à micacées et à fragments de quartzites à stratifications entrecroisées, puis d'un étage supérieur $I_{(2)}$ grès fins quartzofeldspathique à intercalations d'argiles. Ces dépôts sont d'origine fluviatile selon Boudzoumou (1986). Les travaux de Scolari G., (1965) et Cahen L. (1982), élucident la mise en place du bassin de l'Inkisi. Scolari G. (1965) propose que le bassin s'est mis en place le long d'une gouttière orienté NE-SW, s'approfondissant vers le sud. Cet argument est appuyé par Cahen L. (1982) qui affirme que le bassin de l'Inkisi se superpose aux fossés du Bas-Congo (R.D.C). De plus, Alvarez et Maurin (1991) suggèrent que du côté du Congo-Brazzaville, la Formation de l'Inkisi se superpose au bassin de Comba. Ce sont les travaux de Alvarez P. et Maurin J-C. (1990) et Alvarez et al. (1995) qui firent la lumière sur l'origine du bassin de l'Inkisi en affirmant qu'il s'est mis en place lors d'une phase d'extension de direction NE-SW postérieure à l'orogénèse panafricaine. La Formation de l'Inkisi est rattachée à l'épisode extensif du Karoo d'âge Permo-Trias (Alvarez et al., 1995), dont on reconnaît les dépôts en Angola (Oesterlen, 1976, 1979), mais Tack et al. (2001) signalent que la Formation de l'Inkisi serait plus vieille que le Permien, car en Angola, les dépôts du Karoo dans le bassin du Cuanza surmontent la Formation de l'Inkisi.

Les premiers travaux sur la tectonique et la structurale apparaissent avec Cornet G. et Pourret G. (1982), qui suggèrent que la Formation de l'Inkisi est affectée par des fractures de directions NE-SW et NW-SE à caractère distensives qui seraient héritées de la tectonique panafricaine. Les fractures auraient ensuite joué au Mésozoïque ou peut être plus récemment en distension. Alvarez et al. 1995 contredisent Cornet G. et Pourret G. (1982), en affirmant que les failles qui affectent la Formation de l'Inkisi sont synsédimentaires, par conséquent exempt de tectonique.

La Formation de l'Inkisi étant plus vieille que le Permien, a dû subir des déformations résultant du phénomène de subduction sur la marge sud du Gondwana, qui a affecté les dépôts du Karoo (Fig.2) sur certaines parties de l'Afrique. Etant donné que les dépôts de l'Inkisi sont surmontés par les dépôts du Karoo en Angola. La Formation de l'Inkisi pourrait avoir été affectée par la tectonique des dépôts du Karoo. Si non, il serait affecté par la tectonique résultant de l'ouverture de l'océan Atlantique au Mésozoïque jusqu'à l'actuelle. Ou encore les deux successivement. Nous aborderons ainsi, notre

étude tectonique et structurale en comparant nos résultats avec, le style tectonique et structural qui affectent les formations du Karoo, dans la Cuvette congolaise, les rifts du segment Tanganyika-Rukwa-Malawi (TRM) et les contraintes actuelles résultant de l'ouverture de l'océan atlantique.

- **Tectonique de l'épisode Karoo des rifts d'Afrique Centrale (Ouest-Est), d'après Catuneanu, et al., (2005)**

Les bassins du Karoo ont évolué pendant l'assemblage et la fragmentation de la Pangée sous l'influence de deux (02) régimes distincts, provenant de la partie sud et nord des marges du Gondwana. La tectonique sur la partie sud était liée au processus de subduction et de l'orogénèse le long du Panthalassa (marge Paleo-Pacifique du Gondwana), qui a conduit à la formation d'un système d'avant pays connu sous le nom de bassin du « main Karoo » affecté principalement par un mécanisme de subsidence par charge flexural et dynamique. Ce bassin a préservé une stratigraphie de référence de la fin du Carbonifère et au milieu du Jurassique : Epoque Karoo. Il inclue la plupart des dépôts décrits de cet âge dans le continent Sud-Africain corrélés à partir des dépôts du Groupe du Karoo (Dwyka, Ecca, Beaufort et Stromberg, d'âge Permo-Carbonifère) en Afrique du sud. La tectonique du bassin « main Karoo » au nord –sur laquelle la comparaison se basera– était dominé par des contraintes extensives ou transtensives parfois transpressives qui se propageait vers le Sud dans le supercontinent à partir de la marge divergente du Gondwana de l'océan Néo-Téthys.

* **Tectonique et structurale des dépôts du Karoo en Afrique Centrale de l'ouest : Cuvette congolaise, d'après Daly et al., (1992)**

L'interprétation des profils sismiques et de données de forages dans la Cuvette congolaise reportent que les dépôts du Karoo ont été affectés par une tectonique compressive NE-SW à N-S associée à une extension E-W. Cette tectonique serait la conséquence de la propagation des contraintes à longue distance liées à la collision au niveau de la marge sud du Gondwana durant le Permien. Elle se matérialise par des chevauchements orientés vers NW, NNW et N-S plongeant vers le SW et le NE, délimitant une zone soulevée à l'image de structures en fleur.

* **Tectonique et structurale des dépôts du Karoo en Afrique Centrale de l'Est : Segment de Rift Tanganyika-Rukwa-Malawi (TRM) d'après Delvaux, 2001a, Delvaux et al. 2012**

Le segment de rift TRM a subi plusieurs réactivations durant son évolution. Durant la période Karoo, au Permien-Trias, le bassin est contrôlé par une compression NNE-SSW à N-S à longue distance en relation avec l'activité orogénique du Cap Fold Belt sur la marge de Sud de subduction du Gondwana. Et aussi une extension à longue distance résultant de la l'ouverture de l'océan Téthys qui a causé des failles le long de la direction NE et un soulèvement dans la zone TRM.

Figure 2 : Distribution des bassins du Karoo en Afrique central et du sud. Tiré de Catuneanu, et al. (2005).

La tectonique et les structures décrites dans la Cuvette congolaise et le segment TRM présentent des similitudes.

L'Afrique Centrale lors de l'ouverture de l'océan Atlantique a subi des décrochements dextres (Maurin, J-C. & Guiraud R., 1993). Actuellement, l'ouverture de l'océan cause une propagation d'un champ de contraintes compressif d'orientation WSW-ENE sur la carte mondiale de contraintes.

De ces événements tectoniques cités, les structures tectoniques décrites par Cornet G. et Pourret G. (1982) et prises pour des fractures synsédimentaires par Alvarez et al. (1995) ne résulteraient-elles pas, de l'ouverture de l'océan Atlantique Centrale ? de la tectonique à longue distance provenant de la marge sud du Gondwana au Permo-Trias affectant les dépôts Karoo ? ou encore de la collision de la plaque africaine et européenne ? Quelle est la géométrie et la cinématique de ces structures ? Enfin quel est le style tectonique ?

Dans cette revue bibliographique il ressort clairement que peu d'études tectoniques et structurales ont été menées dans cette Formation au Congo ; une série d'études tectoniques et structurales doivent être entreprises pour mieux comprendre le style tectonique et structural de la Formation de l'Inkisi.

Pour faciliter la compréhension de ce travail, il nous paraît important de préciser et de définir quelques notions importantes de tectonique et de géologie structurale.

II.1 Quelques notions importantes de tectonique et de géologie structurale

II.1.1 Définitions

La **Tectonique** est l'ensemble des processus externes et souvent régionaux qui sont responsables de la formation des structures géologiques d'une région suite à une déformation (Fossen, 2010). L'un des processus majeurs est la tectonique des plaques. Une structure géologique est toute configuration géométrique de la roche que l'on peut décrire (Davis, et al., 2011).

La **géologie structurale** s'intéresse aux structures géologiques (ou structures) créées par la tectonique. Elle ne s'intéresse pas aux structures primaires d'origine sédimentaire ou magmatique, mais bien à celles qui résultent de la déformation des structures primaires, comme le plissement de roches sédimentaires ou la fracturation des granites (Fossen, 2010).

II.1.2 Le style structural et les types de structures secondaires

Les déformations au sein de la roche montrent un style structural cassant ou ductile. Le style structural dépend de plusieurs paramètres telles que la nature de la roche, pression et la température environnante, la pression des fluides. On parle de style structural cassant lorsque les roches se rompent sous l'effet des contraintes à l'origine des déformations, et de style structural ductile lorsque les roches se plissent sous l'effet des contraintes. On note aussi un style intermédiaire, style structural cassant-ductile. On parlera de ce fait de structures cassantes et de structures ductiles. Nous n'aborderons ici que des structures cassantes car ce mémoire ne traite que de ces types de structures.

Les structures cassantes sont essentiellement des fractures dans les roches. Elles résultent de l'action des contraintes. Il s'agit en effet, des discontinuités planaires ou sub-planaires très étroites dans la roche. On distingue deux types de structures cassantes : les structures compressives et les structures distensives.

- Les **structures compressives** sont des fractures qui résultent d'un mouvement de rapprochement des blocs rocheux. On distingue essentiellement les failles décrochantes et les failles inverses. Cependant le terme de faille est réservé aux discontinuités avec un large rejet. Le terme de « fractures cisailantes » est réservée pour les fractures avec un rejet ou déplacement faible souvent non visible sur le terrain.

- Les **structures distensives** sont des fractures résultant d'un mouvement d'écartement des blocs rocheux. Elles montrent une ouverture perpendiculaire au plan de la fracture. On distingue dans ce groupe, les failles normales, les joints, les veines, les fissures et les dykes. Les joints possèdent pour la plupart des ouvertures non détectables sur le terrain, ils sont reconnaissables par la présence de structures en plumes (Hodgson, 1961 ; Engelder, 1987) sur leur plan. Lorsque l'ouverture de la fracture est décelable, on parle de fissure, si elle est remplie de minéraux, on parle de veines, si elle est remplie de fluide magmatique on parle de dyke.

Les failles sont de plusieurs types. Elles sont classées par rapport à leurs composantes de glissement et leur pendage. On distingue, trois membres extrêmes dans un spectre de faille continue. Les failles normales, les failles inverses, les failles décrochantes. La figure 3 ci-dessous montre la classification des failles d'après Angelier (1994), basée sur le pitch et le pendage. Nous aborderons uniquement les failles décrochantes ici car le mémoire traite en grande partie ce type de failles.

Figure 3 : Classification de failles basée sur le pendage de la faille et le pitch, qui est l'angle que fait la direction du glissement (vecteur déplacement) et la direction du plan de faille. D'après (Angelier, 1994).

Les failles décrochantes sont marquées par un rejet ou un déplacement horizontale latérale par rapport au plan de la faille. Elles possèdent des pendages souvent verticaux, et des stries horizontales. Leurs définitions cinématiques bien que relativement simples, sont pour la plupart du temps difficiles à

appliquer sur le terrain. On utilise, pour reconnaître ces types de failles, certaines caractéristiques structurales observées dans la nature (Christie et Biddle, 1985 ; Sylvester, 1988 ; Kima, Peacock et Sanderson, 2004 ; Allen et Allen, 2005) ou produites par la modélisation analogique (Wilcox, Harding et Seely, 1973) :

En coupe (Fig. 4), les failles décrochantes correspondent à des failles verticales à subverticales, formant souvent un fuseau de fractures divergentes vers le haut (structure en fleur). Les structures en fleur sont dites positives lorsqu'elles s'ouvrent vers le haut et montrent une composante inverse, dans ce cas on parlera de transpression (Fig. 4b). Elles sont dites négatives lorsqu'elles présentent une composante normale, dans ce cas on parlera de transtension (Fig. 4c).

Figure 4 : Principales caractéristiques des structures en fleur. (b) structure en fleur positive, (c) structure en fleur négative. D'après Van der Pluijijum & Marhak (2004).

En plan, le mouvement décrochant est caractérisé par de nombreuses structures associées à la zone de cisaillement, qui ont été décrites par plusieurs auteurs. Ce sont :

- Les structures des zones de dommages. Une zone de dommage est un volume de roches déformées autour de la surface de faille qui résulte de l'initiation, la propagation, l'interaction et des réactivations du glissement le long de la faille (Kim et al., 2004). La description de ces zones par divers auteurs a conduit à leur classification par Kim et al. (2004). Une classification à partir d'observation de terrain, basée sur la géométrie de la faille, sur l'emplacement de la zone de dommage et des structures à travers la zone. Kim et al. (2004) subdivisent les zones de dommages : a) aux extrémités des failles ; b) dans les zones de relais ; et c) le long des lèvres (Fig. 5).

Figure 5 : Diagramme schématique de l'emplacement des zones de dommages autour des failles décrochantes, vue en plan. D'après Kim, Peacock & Sanderson (2004).

Aux extrémités ou aux terminaisons de la zone de dommage des failles décrochantes sont distinguées : les terminaisons en demi-fente ; les terminaisons en queue de cheval, les terminaisons en failles synthétiques en branches, les terminaisons en failles antithétiques (Fig. 6A).

Dans les zones de dommage de relais, sont distingués : les relais en extensions, dans lesquels on retrouve les fractures en extension, des pull-apart, les blocs tournés, les loupes isolées ou les duplexes de décrochement (montrant en coupe des structures en fleur) (Fig. 6B) et des relais en compression, dans lesquels on retrouve les failles en connexion, les duplexes de décrochement.

Dans les zones de dommage des lèvres (Fig. 6C), les structures peuvent occuper tout le tracé de la faille, et surimposer les zones de relais et d'extrémités. On distingue : les zones de dommage en forme de biseau, des zones de dommages longues et relativement étroites et des zones de dommages intenses dans une lèvre de la faille.

Figure 6 : Diagramme d'illustration schématique des principaux types de zones de dommages. (A) zone de dommage d'extrémités ; (B) zone de dommage de relais ; (C) zone de dommage des lèvres. Kim, Peacock et Sanderson (2004).

- Des plis en échelons ;
- Un ensemble de cinq fractures associées au mouvement du cisaillement :
 1. les failles de Riedel décrochantes conjuguées, nommées : R pour celles synthétiques au mouvement et R' pour celles antithétiques au mouvement ;
 2. les failles P synthétiques au cisaillement et symétriques à R par rapport à la direction générale du mouvement ;
 3. les failles Y, parallèles à la zone principale de déplacement (PDZ),
 4. les fentes de tensions,

Des plis en échelon, des failles inverses et failles normales sont aussi associées au cisaillement.

L'ensemble de ces structures en plan, pour les failles décrochantes sont associées à une zone principale de déplacement (PDZ) (Fig. 7) le long duquel la grande partie de la déformation est accommodée. Une composante compressive (transpression) ou extensive peut alors se superposer au décrochement et modifier les structures associées.

Figure 7 : Arrangement spatial des structures associées en plan à une faille décrochante idéalisée. (a) arrangement des structures en plan dans un décrochement dextre idéalisé ; (b) adaptation dans un contexte légèrement divergent avec prédominance des pull-aparts, des failles normales en-échelon, et des grabens à travers la PDZ. D'après Christie & Biddle, (1985) ; modifié par Allen & Allen, (2005).

- des inflexions de tracés et des relais (Fig. 7). On distingue des relais droits et des relais gauches. Leur distinction est donnée si l'on tourne à gauche ou à droite du segment de faille selon que l'on se tient debout sur une faille décrochante donnée. Un relais peut être marqué par une compression/inflexion contraignante (restraining bend, angl.) ou une extension/inflexion relaxante (releasing bend, angl.). Pour le déterminer on procède à des combinaisons entre le sens du mouvement de la faille et le type de relais.

Figure 8 : Description de la différence entre inflexion et relais, à la fois dans système de décrochement dextre et senestre. D’après Twiss & Moores (1992).

II.2 Contexte géologique et géographique

II.2.1 Contexte géographique

II.2.1.1 Localisation de la zone d’étude

La zone d’étude se situe au sud de Brazzaville en République du Congo (Fig. 9). Les observations et les mesures ont été faites :

- le long de la rive droite du fleuve Congo et les carrières qui s’y trouvent ;
- carrière artisanale de Kombé ;
- carrière artisanale de la Brossette à Mafouta ;
- aux bars de la Cataractes ;
- au pont du Djoué.

PLANCHE II

Figure 9 : Localisation des sites étudiés sur le fond hydrologique de Brazzaville et ses environs. Carte construite à partir de Shapefile de www.africamaplibrary.com

II.2.1.2 Climat

La ville de Brazzaville à un climat du type bas congolais ou soudano-guinéen (BENIS, 1974) caractérisé par : une longue saison sèche et une longue saison de pluie. La saison sèche intervient entre mai et septembre. Elle est caractérisée par l'absence de pluie, avec juillet comme le mois le plus sec. La saison des pluies intervient entre octobre et avril avec une période diminution pluviosité entre janvier et février, appelée « petite saison sèche ».

II.2.1.3 Le relief et hydrographie

Le relief de Brazzaville est en général constitué d'un ensemble de collines, séparé par des vallées (Schwartz et al., 1983).

L'hydrographie de la zone d'étude (voir Fig. 9) est dominée par le fleuve Congo orienté suivant la direction NE-SW. Le fleuve entaille la rive est de Brazzaville, où il laisse affleurer les grès de l'Inkisi. Le fleuve est rejoint par ses affluents qui façonnent le paysage de Brazzaville, notamment dans la partie sud, par Missafoumianiamba, Ndéléélé et le Djoué qui forme une assez grande vallée qui laisse affleurer les grès de l'Inkisi. Ces affluents sont pour la plupart orientés NW-SE.

II.2.2 Contexte géologique

La géologie de la zone d'étude (Brazzaville), d'après Cosson (1955) et Dadet (1969) présentent trois grandes formations sédimentaires (voir Fig. 1) : qui de la base vers le sommet, se présentent de la manière suivante :

- la Formation de l'Inkisi ;
- la Série du Stanley-Pool ;
- la Série des Plateaux Batéké.

La Formation gréseuse de l'Inkisi, d'une puissance de 600 à 700 m, affleure au sud-ouest de Brazzaville. Elle est recouverte en discordance par la Série du Stanley-Pool d'âge Crétacé, et elle-même par la Série des plateaux Batéké, qui affleurent dans Brazzaville. La Formation de l'Inkisi montre essentiellement des grès d'origine fluviale (Boudzoumou, 1986). Les séquences sédimentaires constitutives de cette Formation sont très bien décrites dans la thèse de Boudzoumou (1986).

II.2.2.1 Tectonique

Il a été signalé dans la revue bibliographique qu'aucune tectonique n'a été prouvée dans la Formation de l'Inkisi. La carte géologique du Congo (Desthieux et al., 1993) montre néanmoins deux directions de fracturation affectant la formation, dans la zone d'étude, une direction NW-SE et une direction NE-SW peu certaine sur la carte géologique. Cependant, en R.D.C, Delvaux et al. 2014, dans une communication, reportent déjà l'existence, sur la Formation de l'Inkisi, des failles décrochantes et des joints suivant ces mêmes directions. Par conséquent, ces indices en R.D.C, laisse déjà croire à l'existence d'une tectonique.

II.3 Calendrier d'exécution des travaux

Ce travail a débuté en avril 2016 et a pris fin en juin 2017. J'allais quatre fois par semaine sur le terrain, pendant les quatre premiers mois. Puis deux fois par semaine pendant les mois restants. Les activités qui ont été réalisées sont résumées dans le tableau 2.

Tableau I : Calendrier d'exécution des travaux.

Activités	Mois (année)														Organisme de mis en œuvre
	Mois (2016)							Mois (2017)							
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	5	6	7		
Recherche documentaire et bibliographique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Grande Bibliothèque universitaire, Internet.	
Formation à ArcGis								■	■					Auto-apprentissage.	
Etudes de terrain		■	■	■	■	■	■	■	■	■				Carrière de Kombé, Bars des Cataractes, rive du Djoué et du fleuve Congo, Carrière de la Brossette.	
Etudes de laboratoire (Traitement des données de terrain)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Grande Bibliothèque Universitaire, maison et Faculté des Sciences et Techniques (Université Marien NGOUABI)	
Rédaction du Mémoire		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Grande Bibliothèque Universitaire, maison et Faculté des Sciences et Techniques (Université Marien NGOUABI)	
Soutenance													■	Faculté des Sciences et Techniques Université Marien NGOUABI	

CHAPITRE III
METHODOLOGIE
ADOPTEE ET
MATERIELS

Chapitre III Méthodologie adoptée et matériels

III.1 Méthodologie adoptée

L'étude a débuté par une recherche bibliographique sur le sujet, suivi d'une étude sur le terrain et enfin un traitement de données de terrain au laboratoire et s'est terminé par l'interprétation et la discussion des résultats obtenus.

III.1.1 La recherche bibliographique

La recherche a consisté à collecter, analyser, classer, synthétiser et interpréter les données recueillies sur le sujet ou les thèmes similaires à partir des articles et communications scientifiques, des thèses, des mémoires, des livres, etc. Elle nous a permis de mieux comprendre la problématique, d'adopter la méthode de travail, enfin de mieux connaître les structures tectoniques et leurs contextes de mise en place.

III.1.2 Etude sur le terrain

Le travail de terrain a été planifié après le choix des itinéraires. Il a suivi un principe simple et rigoureux, où tout est compris sur le terrain. En effet, en géologie la Terre est le laboratoire (McLelland, 2007).

Sur le terrain, en premier lieu, nous avons recherché les structures tectoniques. Une fois celles-ci retrouvées, une notation des coordonnées géographiques de la station étudiée est effectuée sur le carnet de notes. Par la suite, nous avons identifié les structures, par une analyse géométrique, en notant leur géométrie, architecture, leur rapport les unes les autres, ensuite par une analyse de leurs surfaces et leurs tracés, pour rechercher et identifier les marqueurs cinématiques (Petit, 1987). Un dessin de l'architecture de structures de la station a été réalisé, ensuite des mesures d'orientations (direction, pendage, pitch) ont été relevés à partir de la boussole (Topochaix), en utilisant la méthode d'azimut suivant la règle de la main droite (Rowland, et al., 2007 p. 2-3). Ces mesures ont été placées sur le dessin et enfin des photographies ont été prises sur les détails marquants de la structure et les marqueurs identifiés. Les numéros des photographies ont été aussi reportés à l'endroit de leur prise sur le dessin. La photographie des structures tectoniques a été systématique. Des photographies de vue d'ensemble ont été réalisées en premier, ensuite des photos de détails, montrant les évidences de l'identification des structures.

III.1.3 Méthode de laboratoire

Au laboratoire, le travail a consisté à :

- construire un tableau Excel résumant les mesures effectuées à chaque station (direction, pendage, pitch, rejet, sens du mouvement, type de structures) voir annexe III ;

- traiter les données de terrain. Trois logiciels ont été utilisés pour le traitement des données :
 - Excel pour la saisie des données, la construction des histogrammes de fréquence et la détermination de différentes proportions des types structures tectoniques dans la zone ;
 - Orient 3 (Vollumer, 2016), pour la construction des stéréogrammes des pôles des plans des structures cassantes.
 - Win-Tensor (Delvaux D., 2011) pour l'analyse stéréographique, l'analyse statistique, la détermination des paléocontraintes et du régime tectonique. Ce dernier propose initialement une séparation des données par rapport aux types de structures et un regroupement selon les critères choisis sur le terrain (principe de recoupement, âge relatif, réactivation, néoformation etc.). Ensuite une seconde séparation des données en sous-groupes d'orientations homogènes dans les groupes initialement choisis. Ce programme utilise la méthode stéréographique (Fossen, 2010) et la méthode d'inversion des contraintes.

La méthode stéréographique est un ensemble de techniques qui permettent de représenter les structures planaires (fractures) et linéaires sur un diagramme bidimensionnel (Marshak & Gautam, 1988 ; Rowland, et al., 2007 ; Fossen, 2010). Elle permet d'analyser les relations géométriques entre les orientations de différentes structures tectoniques. Elle est réalisée manuellement ou automatiquement (par ordinateur). En géologie structurale, il s'agit d'une sphère dans laquelle les structures planaires ou linéaires des roches, sont projetées sur un plan médian (**canevas**) divisant la sphère en deux. La sphère possède deux hémisphères à partir desquelles la projection est faite. En géologie, par convention on utilise l'hémisphère inférieure. Deux types de canevas sont utilisés en géologie. Le canevas de Wulff et le Canevas de Schmidt (Rowland, et al., 2007).

La méthode d'inversion des contraintes ou l'analyse inverse permet d'estimer l'orientation et la forme de l'ellipsoïde de contrainte en déterminant le tenseur de contrainte réduit de paléocontrainte d'une zone à partir d'une population de failles avec données de glissement. Cette méthode utilise la procédure décrite dans Delvaux et Sperner (2003) et est dérivée de travaux de Wallace (1951), Bott (1959) et Angelier (1989, 1994). L'inversion des contraintes permet de reconstruire quatre (4) paramètres du tenseur de contrainte réduit : l'orientation orthogonale des principaux axes des contraintes σ_1 ; σ_2 ; σ_3 (où $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$) et le rapport $R = (\sigma_2 - \sigma_3) / (\sigma_1 - \sigma_3)$ (où $0 < R < 1$) qui exprime l'intensité de σ_2 par rapport à l'intensité de σ_1 et σ_3 . Le programme détermine un index du régime des contraintes noté R' basé sur le rapport R et sur une échelle verticale (voir Annexe IV) allant de 0 (extension radiale) à 3 (constriction), avec $R'=R$ pour un régime en extension (0 à 1) ; $R'=2 - R$ pour un régime décrochant (1 à 2) ; $R'=2 + R$ pour un régime compressif. Les quatre paramètres sont d'abord estimés par la méthode du dièdre droit, puis précisément déterminés par méthode itérative d'optimisation rotationnelle des contraintes.

III.2 Matériels

La méthodologie à nécessiter le matériel reporter dans le tableau ci-après :

Tableau II Matériels de terrain et de laboratoire.

Matériels	Utilisation	Marque	But
Boussole de géologues	Terrain	Topochaix	Mesure des directions et pendage des couches des structures tectoniques
Marteau de géologue		Estwing pointe plat	Pour recueillir des échantillons
Global Positioning system (GPS)		Garmin GPSMAP 64s Worldwide with High Sensitivity GPS and GLONASS Receiver	Positionnement géographique des sites étudiés
Loupe Gx10		Estwing	Analyse de déplacement millimétrique
Appareil Photo		Nikon 20 méga pixel	Photographier et illustrer les affleurements.
Flacon d'HCL à 10%			Pour tester les carbonates.
Pinceau		/	Pour balayer la poussière dur les stations de mesures
Sac		Maideng	Pour le transport des échantillons.
Carnet de notes		Geoclub	Prendre les notes sur le terrain.
Crayons /gommes		HB / Mapped	Ecrire et colorier / effacer
ArcGIS 10.0.0.2	Laboratoire		Intégrer les données dans la SIG pour une gestion spatiale des mesures.
Ordinateur		HP, intel Core I3	Outils de traitement de l'information
Win Tensor / Georient 3.4.1		Delvaux Damien/ Frederick W. Vollmer	Réalisation de stéréogrammes, traitement statistique, la détermination des paléocontraintes et du régime tectonique.
Excel/Word		Microsoft Office 2016	Traitement statistiques des données/ rédaction du mémoire.
Adobe Illustrator / Paintnet		Adobe CS6	Réalisation des schémas et dessins

CHAPITRE IV
RESULTATS ET
DISCUSSION

Chapitre IV Résultats et discussions

IV.1 Résultats

IV.1.1 Résultats de terrain

IV.1.1.1 Carrière de Kombé

La carrière de Kombé se situe au sud de Brazzaville et longe le fleuve Congo, on y exploite le grès de l'Inkisi et le sable du fleuve Congo. L'étude s'est déroulée en effectuant des levés de structures tectoniques de stations en stations (voir annexes III pour les données des stations). Cette partie, présente la synthèse des structures obtenues sur toutes les stations levées sur le site.

IV.1.1.1.1 Les structures tectoniques

Les structures observées sont essentiellement des structures cassantes et transpressives :

- Les structures cassantes

Les structures cassantes observées sont : les failles décrochantes, failles horizontales, des fractures cisailantes des joints plumes, et des joints.

a) Les failles décrochantes

1. Les failles décrochantes senestres : notées Z1

Les failles décrochantes senestres (Fig. 11) sont définies à partir de plusieurs marqueurs cinématiques (voir marqueurs cinématiques). Elles forment un système de fractures subparallèles les unes, les autres (Fig. 12). Certaines présentent, en plan, deux tracés subparallèles qui se rejoignent en coupe en formant des structures en fleur (Fig. 13). Certains tracés en plan sont associés aux fractures en extension dans les zones de relais et de lèvre (Fig. 14). La plupart de ces failles possèdent de terminaison courbes avec parfois des queues de cheval (Fig. 15). Lorsque les rejets ont pu être déterminés à l'aide de galets fracturés et déplacés, ils sont généralement de 3 à 4 mm, le maximum observé est de 3 cm. Elles montrent sur leurs miroirs de faille, des stries horizontales à subhorizontales, souvent associées à des gradins de cristallisations de calcite ou des écailles (Fig. 16), parfois des simples gradins d'arrachement. A part la composante latérale et horizontale indiquant le décrochement, une composante verticale est associée à ces failles. On note sur certains endroits un développement de brèche de faille sur les tracées Z1 (voir Fig. 13). Ces failles sont associées à des directions allant de N155° à 180° et de 0° à 10° (voir IV.1.1.2 analyse stéréographique) et s'étalent sur des distances de 15 à 20 m pour les courtes et de 200 à 300 m pour les plus longues. Cependant, leurs directions de pendage varient, s'alternant entre l'est et l'ouest. Par conséquent des directions équivalentes à celles citées sont rencontrées (exemple : N335° au lieu de N155°) suivant la règle de la main droite. Trois classes sont distinguées à partir du module statistique du programme Win-Tensor : (voir III.1.2. résultats de laboratoire) les classes Z1a ; Z1b et enfin Z1c (voir II.1.2. les résultats de laboratoire).

Les failles Z_1 montrent suivant leur tracé l'apparition de structures mineures. Plusieurs types de failles Z_1 sont distinguées selon des critères qui peuvent parfois montrer des associations minimales les uns les autres. Le tableau (III) résume cette classification.

Figure 11 : Photographie de faille décrochante senestre. Notez le marqueur cinématique, le galet coupé déplacé.

Figure 12 : Photographie du système de fractures parallèles des failles décrochantes senestres. Notez les fractures en extension.

Figure 13 : Photographie de faille décrochante senestre. (A) : brèche de faille et structures en fleur en coupe, le long du tracé de la faille. (B) : photo de détail sur les structures en fleur.

Figure 14 : Photographie d'une faille décrochante avec zone de relais avec fractures en extension.

Tableau III : Classification des failles décrochantes Z1.

Critères	Type de Faille Z ₁
La géométrie des zones de dommage : relais, lèvres et terminaisons.	Faille avec fractures en extensions.
	Faille à terminaison en queue de cheval.
	Faille à terminaison en fractures en-échelons.
Caractéristiques de la surface de faille	Faille à remplissage palygorskite-calcite.
	Faille à surface à écaille et stries ou à gradin d'arrachement.
	Faille à remplissage boue d'argile.

Figure 15 : Photographie montrant des failles décrochantes senestres à terminaisons courbes.

Figure 16 : Photographie d'une faille décrochante présentant des stries subhorizontales (trait en tirets) et des gradins de cristallisation de calcite.

1-a Les failles Z1 avec fractures en extension

Elles constituent le grand nombre parmi toutes les structures. Les failles Z₁ montrent dans les zones de relais et sur leur lèvre de la zone de dommage, le plus souvent une succession de fractures régulièrement espacées, intersectant la faille à des angles (α) variant de 40 à 50° (voir Fig.14). Ces fractures sont interprétées comme des fractures en extension. Ces fractures possèdent des directions allant de N100° à N145°. Les différentes directions de fractures en extension semblent montrer des associations systématiques avec les classes des failles Z1a ; Z1b ; Z1c. Le pendage des fractures en extensions, varie de 90 à 80°. Il sied de souligner que les fractures en extensions ont toujours été levées en association avec les failles Z₁ (voir marqueurs cinématiques).

1.b Les failles Z1 à remplissage palygorskite-calcite

Ces types de failles présentent une mince pellicule millimétrique, collante au toucher, de palygorskite et de calcite qui recouvre presque toute la surface de la faille (Fig. 17). Quelquefois la palygorskite et la calcite sont présentes sous forme d'enduit.

Figure 17 : Photographie d'une faille Z1 avec palygorskite. (a) La photo du tracé de la faille en plan, les flèches indiquent le tracé et le carré la zone de photo de détail. (c) Photo de détail sur le miroir de faille, la flèche indique la palygorskite, notez les stries subhorizontales (2° vers le N) très bien marquées (trait en tirets) sur la fin de la photo à droite.

1.c Les failles Z1 avec terminaison en queue de cheval

Ces failles montrent sur leurs extrémités des successions de fractures parallèles et courbes (Fig. 18), ayant une composante normale dans les extrémités d'initiations de la faille et une composante inverse dans les extrémités de terminaison de la faille.

1.d Les failles Z1 à surface à écaille, ou à marque d'arrachage :

Les failles Z1 présentent à certains endroits uniquement des surfaces à écailles (Fig. 19). Ces écailles sont de couleur blanche parfois parsemées de stries et espacées régulièrement d'environ 1 cm. Elles

se présentent parfois sous la forme d'un « boomerang » de petite taille à angle très faible. Mise à part les écailles, les surfaces de failles Z1 montrent à certains endroits uniquement des marques d'arrachages. Ces derniers se présentent sous forme de croissant où l'intérieur est affaissé.

Figure 18 : Photographie de faille Z1 avec une terminaison en queue de cheval. Notez la composante normale associée aux fractures mineures, le décrochement est en initiation.

Figure 19 : Photographie d'un grand miroir de faille décrochante senestre avec écailles et stries subhorizontales. A, indique une photographie d'ensemble. B, Photo de détails sur le grand miroir de faille, b indique l'écaille sur la surface de la faille. La flèche jaune indique le mouvement du bloc manquant, celle en gris, le mouvement du bloc en place.

1.e Les failles Z1 avec extrémité en fractures en-échelons

Ces failles montrent à leurs extrémités des fractures qui tournent dans le sens antihoraire par rapport à la faille principale (Fig. 20).

Figure 20 : Photographie et dessin d'une faille décrochante senestre avec extrémité à fractures en-échelons.

2. Failles décrochantes dextre notée Z2

Plusieurs marqueurs cinématiques ont permis de déterminer ces types de failles (Fig. 21) (voir marqueurs cinématiques). Elles forment un système de fractures subparallèles les unes les autres. Elles possèdent parfois un caractère extensif. Leurs rejets sont faibles, le maximum atteint 2,5 cm. Certaines failles développent suivant leur tracé des brèches de faille. En plan, comme pour les failles Z1, certaines présentent deux tracés subparallèles, qui en coupe, se rejoignent pour former des structures en fleur. Les extrémités de ces failles sont parfois associées à des fractures en queue (Fig. 22) de cheval. Leurs directions de pendage sont soit dirigées vers l'est ou vers l'ouest. Le changement de direction de pendage, d'après la convention des mesures d'orientation, nous font choisir des directions équivalentes, par exemple 220° au lieu de 40° vice versa. Les failles Z2 ont des directions de N020° à N040° et de N°040 à N060°. Un faible nombre montre des directions de N060° à N070°. Les directions Z2 sont moins dominantes par rapport à celles de Z1 dans la carrière de Kombé. Les failles Z2 sont de trois types : **les failles à remplissage palygorskite et calcite et les failles à surface à écailles et les failles avec de fractures en extension.**

3. Failles horizontales

Ce sont des plans de fractures présents uniquement sur la surface sommitale de grès fins très micacée. Elles présentent des orientations de N171° et de N265°. Ces failles suivent ces niveaux de stratification en formant à certains endroits des sigmoïdes et des fractures secondaires (Fig. 23).

Figure 21 : Photographie d'une faille décrochante dextre montrant des galets coupés déplacés à composante verticale.

Figure 22 : Photographie d'une faille décrochante dextre avec terminaison en queue de cheval. Notez la composante normale sur les fractures en queue de cheval.

Figure 23 : Photographie de failles horizontales à travers des couches de grès. A, indique les failles horizontales, uniquement sur les niveaux grès micacé. B, photo de détail sur la faille. C, indique le galet coupé déplacé par la flèche.

4. Fractures cisailantes

Elles forment deux systèmes de fractures se recoupant en angle presque orthogonaux les unes les autres. On regroupe dans cette catégorie tous les types de fractures décrochantes sur lesquelles les stries ne sont pas observées, mais où la présence d'un mouvement est déterminé suite : à l'analyse de leurs miroirs de faille (Fig. 24) qui montrent soit des écailles soit de l'enduit d'argile, ce qui suggère la probabilité d'un mouvement ; à la présence de structures de Riedel sur certains tracés de faille ; à leur disposition parallèle à des failles Z1 ou Z2. Ces failles sont rangées en deux catégories : celles de direction parallèle aux failles Z₁ et montrant le sens senestre ; celles de direction parallèle aux failles Z₂ et montrant le sens dextre Z₂. Il est donc distingué : la classe ZF1, présentant les mêmes orientations que Z₁ ; ZF2, présentant les mêmes orientations que Z₂.

Figure 24 : Photographie du plan d'une fracture cisailante à jeu senestre.

5. Joints plumes

Ils sont très systématiques et forment une famille de fractures parallèles les uns les autres. Les surfaces de joint sont planes, présentent les structures en plumes, des lignes d'arrêtes, des joints de marges (Fig. 25, 26). Les ornements sur la surfaces des joints traduisent leur mode de formation. La surface de ces joints à quelques endroits sont remplies d'enduit de palygorskite-calcite et de boue d'argile, parfois de cristallisation de calcite d'épaisseur décimétrique (Fig. 26). Leurs directions se rangent dans plusieurs classes : les classes parallèles aux failles Z1, alors notées Zp1 ; les classes parallèles aux failles Z2, alors notées Zp2.

Figure 25 : Photographie de faille avec des structures en plumes sur son plan. (a) miroir de faille avec structures en plumes, notez la correspondance avec le bloc diagramme en (b). Bloc diagramme de structures en plumes tiré de Van der Pluijum & Marhak (2004). (c) et (d), photo de détails sur les « twist hackle », notez la flèche et la ligne en pointillée, ils représentent respectivement des écailles et des stries.

Figure 26 : Photographie montrant un plan de joint avec structures en plumes et lignes d'arrêtes. (a) lignes d'arrêtes ; (b) : plumes ; (c) : hackles.

Figure 27 : Plan de joint avec cristaux de calcite.

6. Joints

Les joints ont été observés pour la plupart du temps en plan. Ils montrent un réseau (système) de directions de fractures parallèles et s'intersectant en angle aigu (Fig. 28). Ces réseaux forment trois directions majeurs qui contrôlent l'altération en boule et les cours du fleuve Congo. Un groupe de direction de joints est parallèle aux classes des failles Z1, un autre est parallèle à la classe des failles Z2 (voir Analyse stéréographique et statistique). A quelques endroits ces joints montrent des sinuosités qui dessinent en plan des figures lenticulaires, parfois sous forme de biseau.

Les failles Z1 et ZF1, les joints et joints plumes associés à la direction Z1 sont parallèles et sont recoupés en X, en angle aigu par les failles Z2 et ZF2, et certains groupes de joints et joints plumes parallèles à la direction des failles Z2. Dans l'architecture s'insère les fractures formant parfois des V et recoupant toutes les autres fractures voir (Fig. 28).

Figure 28 : Photographie montrant les systèmes de joints à Kombé

Relation entre les failles Z1 et les failles Z2

Les failles Z1 et Z2, dans à Kombé se croisent sans déplacement apparent un bon nombre de fois. Cependant, cinq failles Z2 recoupent et décalent de Z1 sur le terrain (Fig. 29).

Figure 29 : Photographie et dessin montrant le recoupement de Z1 et Z2. Z2 décale Z1.

- Les structures transpressives

Elles sont matérialisées sur le terrain par les structures en fleur positives (Fig. 30). En effet, en plan, un tracé de faille est observé, qui diverge, en coupe en deux tracés principaux. L'espace entre les deux tracés principaux montrent des multiples fractures s'ouvrant vers le haut pour la plupart. Ce qui indiquent des structures en fleur positives. Ces structures sont associées aux failles Z1 et Z2.

Figure 30 : Photographie et dessin montrant une structure en fleur négative.

- Les marqueurs cinématiques

Plusieurs marqueurs cinématiques ont permis de déterminer le sens du mouvement des fractures cisailantes (en dextre, senestre), des failles décrochantes (dextres ou senestres). Les marqueurs sont disposés : (i) sur le tracé de faille ; (ii) sur la surface de la faille ; (iii) sur les zones de terminaisons de failles ; (iv) sur la zone de dommage de lèvre et zone de relais de la faille.

(i) Marqueurs sur le tracé de faille

Les marqueurs sont : les galets coupés déplacés (voir Fig. 11, 21) ; les ouvertures en pull-apart (Fig. 31A) ; les joints de marges (twist hackles) en plan (Fig. 31B).

(ii) Marqueurs sur surface des failles

Ces marqueurs sont disposés sur les miroirs des failles, ce sont : les gradins d'arrachements ; les gradins de cristallisations de calcite (voir Fig. 16) ; les structures en plumes (voir Fig. 25, 26) ; les stries (voir Fig. 16, 17 et 31) ; les écailles (Fig.31).

Toutefois, les écailles et les gradins d'arrachement n'ont pas été toujours fiables. Ils ont été pris en association soit avec les marqueurs de tracé de faille (galets coupés déplacés) pour trancher sur le jeu de la faille.

Figure 31 : Photographies des marqueurs sur tracé des failles. (A) joint de marges en plan ; (B) faille avec ouverture en pull-apart sur son tracé.

Figure 32 : Marqueur sur la surface de la faille : écailles en blanc. La pointe du stylo indique le sens du bloc manquant

(iii) Marqueurs des zones de terminaison ou d'extrémité de failles

Les marqueurs observés sont : des terminaisons en queue de cheval et de terminaisons en fractures en-échelons (voir Fig. 18, Fig. 20, Fig. 22, Fig. 33).

(iv) Marqueurs des zones de dommage de lèvres et des zones de relais

Les zones de relais et de lèvres de failles présentent les mêmes types de marqueurs. Ce sont généralement des fractures en extension (Fig. 33) dont l'interprétation a été faite avec prudence (voir partie IV.2 discussion). En effet la direction de leur inclinaison indique le sens et la direction du jeu de la faille. Les zones où se développent les fractures en extension sont des zones potentielles de glissement. Par conséquent, elles ont été utilisées dans la méthode stéréographique pour déterminer l'orientation probable des stries des failles grâce au programme Win-Tensor.

Figure 33 : Marqueur de zone d'extrémité et de lèvre : Faille avec zone de dommage d'extrémité avec fractures en queue de cheval et zone de dommage de lèvre avec fractures en extensions.

IV.1.1.2 La carrière de la Brossette

La carrière de la Brossette est située au sud de Brazzaville et un peu plus au nord de la carrière de Kombé. Elle longe aussi le fleuve Congo. On y exploite aussi le grès et le sable du fleuve. Le travail s'est déroulé de la même manière que dans la carrière de Kombé (voir annexes III pour les données des stations). Cette partie, présente la synthèse des structures obtenues sur toutes les stations levées sur le site.

IV.1.1.2.1 Structures tectoniques

Les structures retrouvées sont pour la plupart cassantes et transpressives.

- Les structures transpressives

Les structures transpressives observées sont liées à une compression. En surface on a deux tracés de failles, l'un se courbant et se terminant en biseau sur l'autre qui demeure rectiligne, en coupe les deux failles s'incurvent et se rejoignent en formant une seule faille. Dans l'espace délimité par les deux tracés en coupe, des branches qui s'individualisent, s'ouvrant vers le haut comme les pétales d'une fleur. Ces structures sont qualifiées de **structures en fleur**. Ces structures sont associées aux failles

Z1 et Z2 (Fig. 34, Fig. 35) à la Brossette. Elle implique une composante horizontale de raccourcissement. Cette composante est en une dimension.

Figure 34 : Photographie d’une faille Z1 avec une structure en fleur. (A) : vue en coupe : une faille bifurquant en deux failles. (B) : Vue en plan : deux tracés de failles subparallèles se terminant en biseau.

Figure 35 : Photographie d’une faille Z2 avec structures en fleur. Notez la formation successive de structures en fleur.

- Les structures cassantes

Les structures cassantes sont essentiellement les failles décrochantes, les fractures cisailantes, les failles horizontales, les joints plumes, et les joints. Elles ont été classées de la même manière. Cependant, des différences sont remarquées.

a) Failles décrochantes

1. Faille décrochante senestres (Z1)

Les failles Z1 présentent des orientations (direction et pendage) identiques à que celles de Kombé. Trois classes de directions sont aussi distinguées : Z1a ; Z1b ; Z1c (voir IV.1.2. Résultat de laboratoire). Elles s'organisent sur le terrain en un système de fractures subparallèles à parallèles. Cependant, ici les directions Z1c sont très négligeables et la classe Z1b est plus marquée que Z1a à la Brossette, tandis que c'est le contraire à Kombé. Les failles Z1 possèdent une composante verticale comme à Kombé. Certains miroirs de ces failles portent de la gouge de faille et montrent aussi des stries horizontales à subhorizontales avec des pitch maximums de 5° vers l'Est (Fig. 36). Ces failles possèdent un rejet maximum de 2 cm. En plan ces failles montrent une évolution identique qu'à Kombé. Tandis qu'en coupe on note sur certaines des structures en fleur ou de simples tracés subverticaux.

Figure 36 : Photographie d'une faille avec fractures en extension. La pointe crayon indique le sens du bloc manquant. (A) miroir de faille avec stries subhorizontales (trait noir) et gradins de cristallisations de calcite, (B) Vue de la faille.

Les mêmes types de faille Z1 distingués à Kombé (voir plus haut), sont aussi distingués à la Brossette, selon des critères qui peuvent parfois montrer des associations minimales les uns et les autres. Les types de failles sont : **les failles à zone de relais et de lèvres à fractures en extensions ; les failles à remplissage de paléogorsikite et à calcite ; les failles à surface remplies d'écailles.**

2. Failles décrochantes dextre (Z2)

Les failles Z2 présentent les mêmes orientations que celles de Kombé. Trois classes de directions sont distinguées : la classe Z2a ; la classe de Z2c et la classe Z2c (voir IV.1.2.). Les failles Z2 montrent un rejet atteignant 2 cm. Leurs miroirs de failles Z2 possèdent parfois des remplissages de palygorskite et calcite et aussi de boue d'argile, ou des écailles. Les failles Z2 ont montré à deux endroits une composante inverse plongeant vers le SE et verticale. Certaines de ces failles montrent , en plan, deux tracés de failles subparallèles, dans lequel s'individualise les fractures en extensions (Fig. 37). En coupe, certains les tracés de failles se rejoignent et forment des structures en fleur ou simplement des plans subverticaux.

Figure 37 : Photographie d'une faille décrochantes dextre avec des fractures en extension.

Les failles Z2 sont de trois (03) types : **les failles avec zone de relais ou lèvres à tensions, les failles à remplissage palygorskite et calcite et les failles à surface à écailles.**

a) Fractures cisailantes

Elles forment un système de fractures subparallèles les unes les autres. Ces types de fractures sont de même type que celles rencontrés dans le site de Kombé. Les fractures cisailantes présentent un jeu décrochant en sens dextre et senestre (Fig. 38). Elles ont été classés de la même façon.

Figure 38 : Photographie de fractures cisillantes ZF1 et ZF2. Leurs plans de faille sont remplis de films de palygorskite. Notez l'ouverture en fuseau à la surface de ZF2 en structure en fleur.

b) Joints plumes

Les joints plumes (Fig. 39) observés à la Brossette sont moins nombreux que ceux rencontrés à Kombé. Il n'a été distingué que ceux du types Zp1 et du type Zp2.

Figure 39 : Photographie d'une fracture de type Joint plumes. A : plan de joint ; B dessin du joint sur la photo ; C : bloc diagramme de joints avec plumes, d'après Van der Pluijijum & Marhak (2004).

Relation entre les failles Z1 et les failles Z2

Les failles Z1 et Z2 se croisent pour la plupart du temps sans déplacement apparent, mais à quelques endroits les failles Z2 recoupent les failles Z1 en les déplaçant. Sur un endroit, des cannelures ont été remarqués (Fig. 40). De plus, sur les endroits sans déplacement apparent le comportement des failles Z2 est perturbé à l'intersection avec les failles.

Figure 40 : Photographie du recouplement et décalage de Z1 par Z2. A : vue d'ensemble des deux plans de failles. B : dessin du recouplement et décalage de la faille Z1 par la faille Z1, notez, le rejet de 2 cm. C : vue en coupe du recouplement des deux plans. D : zoom sur la vue en coupe, la flèche a, montre une roche effritée par l'intensité du déplacement, la flèche b, montre des cannelures imprimées par le mouvement dextre de Z2.

c) Joints

Les joints observés sont du même type que ceux distingués à Kombés. Les mêmes groupes aussi ont été distingués.

d) Faille horizontales

A Kombé, l'observation a été faite en coupe, par contre à la Brossette, l'observation en plan du miroir de ces failles confirme la géométrie des formes sigmoïdales décrits à Kombé.

Figure 41 : Miroir de faille horizontale sur laquelle est placé le marteau. Notez la rupture de pente montrée par les stries (trait en pointillé), en coupe elle forme des sigmoïdes. La surface forme des marches.

- Les marqueurs cinématiques

L'analyse à montrer les mêmes types de marqueurs que ceux décrits à Kombé.

Comportement de certaines failles Z1 et failles Z2

Toutefois, Les failles Z1 et Z2 montrent à certains endroits des sens inverses : dextre pour Z1 et senestre pour Z2. (Voir partie IV.1.2.4).

Interaction des failles et de certains logements

Les failles distinguées dans le site de la Brossette affectent les logements. Ces derniers sont pour la plupart fracturés (voir annexe IV, pour la photo).

IV.1.2 Résultats de laboratoire

IV.1.2.1 L'analyse stéréographique et statistique

De l'analyse stéréographique et statistique est ressorti quatre groupes de fractures. Le groupe 1 : qui associe les failles décrochantes senestres Z1 et les fractures cisailantes ZF1 ; le groupe 2 : qui associe les failles décrochantes dextres Z2 et fractures cisailantes ZF2 ; le groupe 3 : qui contient les joints plumes et enfin un groupe 4 : constitué des joints. A chacun de ces groupes sont associés des sous-groupes dont la notation est décimale.

Le groupe 1 a été séparé du groupe 2 car sur le terrain les failles Z2 recoupent et déplacent les failles Z1 sur le terrain. Ce qui implique que les failles et fractures cisailantes du groupe 1 constituent un événement antérieur aux failles et fractures cisailantes du groupe 2. Par déduction, les joints (joints et joints plumes) s'orientant parallèlement aux failles Z1-ZF1 et Z2-ZF2 (Fig. 44) constituent eux aussi deux événements. On distinguera par conséquent deux groupes : le groupe : **J1**, qui associe les joints (joints et joints plumes) parallèles aux failles du groupe 1 ; le groupe **J2**, qui associe les joints parallèles aux failles du groupe 2.

Le groupe J1 a été construit à partir des sous-groupes **3,1-3,2-4,1-4,2-4,4-4,5** des groupes 3 et 4 et le groupe **J2** à partir des sous-groupe **3,3-4,3** des groupes 3 et 4 (**J2**). La construction des groupes J1 et J2 a été dictée dans le souci de la détermination des contraintes qui s'appliquent à ces familles de fractures. Par contre le critère de distinction des groupe 3 et 4, basé sur les types de joints (avec plumes ou sans plumes) a été faite pour un souci descriptif.

- **Groupe 1 : failles décrochantes senestres (Z1) et les fractures cisailantes (ZF1) :**

Ce groupe présente un total de 106 fractures observées, dont 66 possèdent des stries. Les roses diagrammes et les stéréogrammes (Fig. 42) montrent trois directions préférentielles : NW-SE, N-S et NNE-SSW. Les histogrammes de fréquence (Fig. 44A) confirment la présence de ces trois directions majeures. Il a été distingué trois classes d'orientations des fractures : la classe Z1a (N000° à N019° ; moyenne N008,5°) ; la classe Z1b (N140° à N159° ; de moyenne N155,1°) ; la classe Z1c (N160° à N180° ; de moyenne 169,7). Les directions NW-SE à N-S sont préférentielles par rapport aux autres.

Ces failles présentent des pendages verticaux à subverticaux, d'angles variant entre 90 à 70° (Fig. 42). Les stries des failles possèdent des azimuts pour la plupart parallèles aux directions des failles et un plongement variant entre 0 à 25° mais la majorité des plongements sont compris entre 0 à 5° (Fig. 42).

- **Groupe 2 : Les failles décrochantes dextres (Z2) et les fractures cisailantes (ZF2) :**

Ce groupe montre un total de 73 fractures observées dont 29 possèdent des stries. Les roses diagrammes et les stéréogrammes (Fig. 43) indique l'existence d'une seule direction dominante : NE-SW. Les histogrammes de fréquence (Fig. 44B) ont permis de déterminer suivant cette direction

dominante 3 classes de directions : la classe Z2a (N020° à N39° ; de moyenne 036,3°) ; la classe Z2b (N040° à N059° de moyenne 048,5°) et la classe Z2c (N060° à N079° de moyenne 065,6°). La classe Z2b est la préférentielle par rapport aux autres.

Les fractures possèdent des pendages variant entre 90 à 70°, une grande majorité montrent des angles de 90° (Fig. 43). Les stries de ces fractures pour la plupart possèdent un azimut parallèle à la direction des failles et des plongements pour la plupart inférieure à 5° (Fig. 43).

- **Groupe 3 : Les joints plumes**

Ce groupe possède un total de 14 fractures observées. Les roses diagrammes et les stéréogrammes (Fig. 45) montrent trois directions préférentielles : NW-SE, N-S et NE-SW. Les directions NW-SE et N-S sont les plus dominantes. Le stéréogramme (Fig. 45), par une analyse statistique, subdivise ce groupe en trois sous-groupes : le sous-groupe 3,1 (Zp3), pour les direction NW-SE ; le sous-groupe 3,2 (Zp1), pour les direction N-S ; et le sous-groupe 3,3 (Zp2), pour les directions NE-SW. Cependant Les histogrammes de fréquences (Fig. 44C) montrent quatre classes de N040° à N059° (moyenne N049°) ; N120° à N139° (moyenne N132,3°) ; N140° à N159° (moyenne N158°) ; N160° à N180° (moyenne 173°). Les classes N120° à N139° et N160° à N180° sont les plus représentatif. Ces fractures possèdent essentiellement des pendages subverticaux variant de 90 à 80° (Fig. 45).

- **Groupe 4 : Les joints**

Ce groupe possède un total de 62 fractures observées. Les roses diagrammes et les stéréogrammes montrent des pendages variant entre 90 et 70° (Fig. 46) et deux principales directions préférentielles : NW-SE et NE-SW. Secondairement, on note des directions peu dominantes de N-S et E-W. le groupe est subdivisé en 5 sous-groupes : le sous-groupe 4,1 ; le sous-groupe 4,2 ; le sous-groupe 4,3 ; le sous-groupe 4,4 ; le sous-groupe 4,5. L'histogramme de fréquence (Fig. 44D.) révèle 9 classes de 0° à 180°, avec les classes N040° à N059° et N140° à 159°, comme les plus dominantes.

PLANCHE III

Figure 42 : Rose diagrammes et stéréogrammes du groupe 1 : failles Z1 et fractures ZF1. Projection à partir de l'hémisphère inférieur sur le canevas de Schmidt.

Figure 43 : Rose diagrammes et stéréogrammes du groupe 2 : failles Z2 et fractures ZF2. Projection à partir de l'hémisphère inférieur sur le canevas de Schmidt.

PLANCHE IV

Figure 44 : Résultats des histogrammes de fréquence de chaque groupe. A : résultat du groupe 1 (failles décrochantes et fractures cisailantes senestres) ; B : résultat du groupe 2 (failles décrochantes et fractures cisailantes dextres) ; C : résultats du groupe 3 (joints plumes) ; D : résultat du groupe 4 (joints).

PLANCHE V

Figure 45 : Rose diagrammes et stéréogrammes du groupe 3 : Joints plumes. 12 plans de joints subdivisés en sous-groupes. Projection à partir de l'hémisphère inférieure sur le canevas de Schmidt.

Figure 46 : Rose diagrammes et stéréogrammes du groupe 4 : les joints. Les 62 plans subdivisés en en sous-groupes dans le programme. Projection à partir de l'hémisphère inférieure sur le canevas de Schmidt.

Pour mieux visualiser l'ensemble des structures cassantes et leurs relations, une projection des pôles des plans a été réalisée (Fig. 47). La projection des pôles des plans montre que les deux grandes classes préférentielles de joints, NW-SE et les directions NE-SW sont respectivement parallèles aux failles Z_1 - ZF_1 et aux failles Z_2 - ZF_2 . C'est aussi le cas pour les classes de joints plumes orientées NW-SE et NE-SW (Fig.42). La projection illustre bel et bien la séparation des fractures cisailantes, en des directions parallèles aux failles Z_1 et d'autres parallèles aux failles Z_2 .

Figure 47 : Projection stéréographique des pôles de plans des différentes structures cassantes. Notez que les joints plumes sont un peu cachés sous les figurés des autres structures et sont présents suivant toutes les directions. Projection réalisée à partir de l'hémisphère inférieur, canevas de Schmidt.

IV.1.2.2 La méthode d'inversion des contraintes ou l'analyse inverse

La méthode d'inversion de contraintes a permis de déterminer les différents stades d'évolution des paléocontraintes. Elle détermine le tenseur de contraintes réduit et le régime des contraintes associées à chaque groupe. Le tableau V résume les caractéristiques de tenseurs réduits de chaque groupe.

Le groupe 1 : Avec 66 plans avec stries sur un total de 106, il est le mieux représenté dans la zone. La totalité des fractures a été utilisée. Pour les fractures sans stries (fractures cisailantes), le programme calcule des stries théoriques probables sur ses plans. Les résultats de la méthode d'inversion des contraintes montrent que les failles décrochantes senestres Z_1 et fractures cisailantes ZF_1 se sont développées pendant un régime de tectonique de décrochement à légèrement compressif ($R' = 1,54$) marquée par une compression horizontale NW-SE et une extension NE-SW (Fig. 48a et Tableau V). Le diagramme de Mohr (Fig. 48c) confirme le régime décrochant à compressif. Il montre que suivant les classes des fractures du groupe, on observe une augmentation de la contrainte de

cisaillement pour les fractures NW-SE à N-S et une diminution de la contrainte de cisaillement au profil de l'augmentation de la contrainte normale pour les fractures de direction NNE-SSE.

Le groupe 2 : avec 29 plans avec stries sur un total de 73 fractures, les résultats montrent qu'ils se sont développés sous un régime décrochant à compressif ($R'= 1,42$) sous une compression horizontale WWS-EEN associé à une extension NNW-SSE (Fig.49a et Tableau V). Le diagramme de Mohr (Fig.49c) associé témoigne bien de la rupture en faille décrochante.

Le groupe J1 (3,1 ; 3,2 et 4,1 ; 4,3 ; 4,4) : associe les joints plumes Zp2 et Zp3 et les sous-groupes du groupe 4, montre un développement pendant un régime extensif pure ($R'= 0,74$) sous une extension SW-NE (Fig.48b et Tableau V). Le diagramme de Mohr (Fig. 48d) associé montre des fractures avec une faible contrainte de cisaillement et d'autres avec une moyenne contrainte de cisaillement.

Le groupe J2 (3,3-4,2-4,4) : associe les joints plumes Zp1 et les sous-groupes 4,3 du groupe 4, montre un développement pendant un régime extensif à décrochant ($R'=0,97$) sous une extension SE-NW avec une légère compression horizontale SW-NE (Fig.49b et Tableau V). Le diagramme de Mohr (Fig. 49d) associé montre des fractures avec faible contrainte de cisaillement et celles avec une moyenne contrainte.

IV.1.2.3 Proportion des différents types de structures tectoniques des sites

En se basant sur le principe que certaines fractures ont un mouvement et d'autres non, sur un total de 255 structures tectoniques mesurées, il existe 70,20 % de structures présentant du mouvement (Faille Z₁ et Z₂ et fractures cisailantes) et 29,8 % de structures tectoniques sont sans mouvement. Les proportions des différents types de structures sont résumées dans le tableau IV.

Tableau IV Proportions des deux types de fractures rencontrées à Brazzaville.

Types de structures tectoniques	Pourcentage
Fractures avec mouvement	70,20%
Fractures sans mouvement	29,8 %
Total général	100,00%

PLANCHE VI

Tableau V : Paramètres des tenseurs réduits de chaque groupe. N : le nombre de données de failles & fractures utilisées ; nt : le nombre total de données utilisées ; $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$: axes de contraintes (pl : plongement, Az : azimut) ; R : rapport de contraintes, SH : directions de contraintes horizontal principale avec Max pour SHmax et min pour Shmin et 1σ ecartype. Le Régime avec l'index de régime de contrainte R' et 1σ ecartype de R'. Et la qualification du régime comme dans la carte des contraintes mondiale (NF : normal faulting, SS : strike-slip, NS : normal faulting and strike-slip), QR : quality rank (A : excellent, B : good, C : medium, D : poor).

Groupes	Données		σ_1		σ_2		σ_3		R	SH			Régime			QR
	N	nt	Pl	Az	Pl	Az	Pl	Az		max	min	1σ	R'	Reg	1σ	
1	106	106	3	319	86	126	1	229	0,46	138	48	15,5	1,54	SS	0,49	C
2	73	73	12	264	75	120	08	356	0,58	84	174	16,9	1,42	SS	0,3	C
J1	52	076	85	035	02	153	04	243	0,5	153	63	20,2	0,5	NF	0,52	C
J2	20	22	75	019	13	229	07	137	0,97	47	137	8,9	0,97	NF	0,63	C

PLANCHE VII

Figure 48 : Résultats de la méthode d'inversions des contraintes, traces cyclographiques des données et tenseurs de contraintes correspondants, représentation des données des groupes sur le diagramme de Mohr. a) Données du groupe 1 b) Données des joints et joints plumes du groupe J1, c) Diagramme de Mohr des failles de groupe 1 ; d) Diagramme de Mohr des Joints et joints plumes du groupe J1.

PLANCHE VIII

Figure 49 : Résultats de la méthode d'inversions des contraintes, traces cyclographiques des données et tenseurs de contraintes correspondants, représentation des données des groupes sur le diagramme de Mohr. a) Données des failles du groupe 2 b) Données des joints et joints plumés du groupe J2, c) Diagramme de Mohr des failles de groupe2 ; d) Diagramme de Mohr des Joints et joints plumés du groupe J2.

IV.1.2.4 Traitement statistique de la cinématique des failles Z1 et Z2

En effet, plus haut, il a été signalé que les failles Z₁ et Z₂ montrent respectivement des sens contraires à certains endroits. C'est-à-dire que Z₁ devient dextre au lieu de senestre et Z₂ senestre au lieu de dextre. Pour décider sur ce problème une analyse statistique des sens a été réalisée. L'analyse montre que les failles Z₁ montrant le sens dextre constituent 4,5% et les failles Z₂ montrant le sens senestre constitue 6,41 %.

Tableau VI : Traitement des sens de Z1 et Z2.

Sens de Z1	Nombre	Sens de Z2	Nombre
Dextre	5	Dextre	73
Senestre	106	Senestre	5
Total général	111	Total général	78

IV.2 Discussion des résultats

La présence dominante, des failles décrochantes parfois associées à des couloirs de début de bréchification, des fractures cisailantes et des joints, témoignent les évidences claires que la Formation de l'Inkisi est indéniablement affectée par un style structural cassant et une tectonique, contrairement à ce que Alvarez et al. (1995) ont affirmés, sur la nature synsédimentaire des failles de l'Inkisi. Les critères de détermination (Tableau VII) des failles synsédimentaires proposées par Hancock, (1985) n'appuient nullement nos observations de terrain. Les résultats obtenus confirment notre hypothèse. Plus encore, de nombreuses failles affectent les logements sur les sites étudiés, cela suggère que la tectonique est encore active dans la zone de Brazzaville.

Tableau VII : Critères de détermination d'une faille synsédimentaires.

Evidence en faveur de faille synsédimentaires	<ul style="list-style-type: none"> - Une préservation de la sédimentation d'une grande épaisseur de sédimentation dans le bloc affaissé pourvu qu'il n'y ait pas érosion sur le bloc sur élevé. - La présence d'anticlinal rollover et ou de faille antithétique si la faille principale est listrique. - Un effet de sédiment doux associé aux failles. - Une troncation du plan de faille par une surface d'érosion intraformationnelle .
--	---

Interprétation des structures

Les roses diagrammes et les stéréogrammes ont montré que les structures tectoniques dans l'ensemble, s'organisent en deux systèmes de fracturations. Le premier système est constitué de failles décrochantes senestres, des fractures cisailantes, des joints et joints plumes, qui possèdent des

orientations majeures de NW-SE à NNE-SSW. Le second système est constitué des failles décrochantes dextres, des fractures cisailantes, des joints et des joints plumes, qui possèdent les directions majeures de NE-SW. Les deux systèmes se recoupent en angle variant entre 60 et 90°.

Les failles décrochantes (Z1 et Z2) présentent, des pendages majoritairement supérieurs à 70°, des rejets de 1 mm à 3 cm, matérialisés par des galets coupés déplacés montrant clairement le jeu senestre ou dextre, des stries subhorizontales à horizontales qui sont des caractéristiques propres aux failles décrochantes comme le démontre la classification des failles par Angelier (1994). La certitude de leur identification est fortement appuyée par le développement des structures en fleur suivant les directions de ces failles, comme le signale les travaux de Wilcox et al. (1973), Sanderson et Marchini (1984) et Sylvester (1988). Les structures en fleur sont positives, pour la plupart de celles observées. Elles se présentent suivant les deux grandes directions de failles Z1 et Z2 et traduisent une transpression, à Kombé ainsi qu'à la Brossette. Cela suggère une composante horizontale de raccourcissement le long des failles décrochantes Z1 et Z2, ce qui est très manifeste par les résultats de la méthode d'inversion des contraintes (régime décrochant à compressif pour Z1 et Z2). De plus, certains tracés de failles témoignent une assez forte intensité du mouvement par le développement de brèche tectonique, cela sous-entendrait qu'il y aurait des zones de grand rejet dans la Formation. En outre, les failles Z1 et Z2 possèdent aussi sur leur surface de la cristallisation de calcite-palygorskite, ce qui suggère l'action des pressions des fluides élevé pendant leur formation (Bons et al., 2012).

Les failles Z1 et Z2 forment majoritairement des zones de relais (gauche ou droite) ou des tracés subparallèles connectées par des fractures avec lesquelles elles font un angle aigu, de 40 à 55° (voir Fig. 14). Elles forment aussi des terminaisons en queue de cheval. Les failles Z1 montrent une meilleure représentation de ces structures que les failles Z2. La description de ces structures a été basée sur les travaux de classification des zones de dommages des failles par Kim, Peacock et Sanderson (2004). Les fractures qui connectent les failles, forment à leurs recoupement avec les failles des demi-fentes (wing cracks angl.), structures témoignant que ces fractures sont des fractures d'extension (Kim et al., 2004). De plus sur certains endroits des tracés de failles, ces fractures développent une composante en faille normale (voir Fig. 18 et Fig. 22), ce qui témoigne leurs ruptures en extension. Aussi, Hancock (1985), suggère que si ces fractures font un angle de 40° avec la faille principale, ce sont des fractures hybrides ; si ces fractures font un angle de 50° ce sont des fractures d'extension. Dans notre interprétation, ces fractures sont considérées comme des fractures en extension. Leurs angles, bien que variant de 40° à 55°, possèdent majoritairement des angles de 50°. Toutefois la possibilité que ces fractures soit hybrides n'est pas exclus. Les failles avec fractures en extension ont énormément contribué pour la détermination des données de paléocontraintes.

La distinction entre les fractures cisailantes, les fractures hybrides et les joints à alimenter de nombreux débats dans les précédents travaux, Hancock (1985) ; Olson et Pollard (1991), Davis (2011, p. 198), Ferril et al. (2012).

Les fractures cisailantes observées ont toutes présenté un jeu décrochant, soit senestre pour les fractures s'orientant suivant les mêmes directions que les failles Z1, soit dextre pour les fractures s'orientant suivant les mêmes directions que les failles Z2. Leur relation et disposition parallèle avec les failles sur le terrain ont permis leur identification, bien que ces fractures ne présentent pas de stries ni de rejet visibles (Hancock, 1985 ; Davis, 2011 p198). D'autres fractures cisailantes non en relation avec des failles ont montré des écailles sur leurs plans de fractures, qui témoignent bel et bien leur jeu en cisaillement.

Les joints sont des fractures formées par une extension perpendiculaire au plan de la fracture et les fractures hybrides sont formées par une combinaison de composante extensive et de cisaillement. L'observation des fractures hybrides sur le terrain demeurent très controversées. Cependant l'identification des joints sur le terrain, est prouvée par la présence des structures en plumes (Hancock, 1985, Younes et Engelder, 1999), ce qui est le cas pour nos observations. Bien que, un faible nombre de joints montrent les structures en plumes (16% des joints), nous pouvons considérer que l'ensemble des structures ne montrant pas de rejet et du mouvement comme des joints. Toutefois, l'interprétation des diagrammes de Mohr, révèle que certaines de ces structures présenterait un caractère hybride (transition extension-cisaillement). Leur identification devrait être approfondie sur le terrain à partir des critères énoncés par les travaux de Ferill et al. (2012).

Les failles horizontales observées (voir Fig. 23) sous entendent l'existence des zones qui ont servi de niveaux de glissement entraînant probablement des légères rotations, d'où les inversions de sens constatés (voir tableau VI) au niveau de Z1 et Z2. Mais cela doit être étudié de façon plus approfondie.

Evolution des structures tectoniques observées

Les failles décrochantes Z1-ZF1 (N150 à N010) du groupe 1 et Z2-ZF2 (N040 à N070) du groupe 2 s'orientent respectivement suivant les mêmes directions que les joints et joints plumes du groupe J1 et du J2. Cependant la méthode d'inversion des contraintes, montre que les joints sont le résultat, d'une tectonique extensive (Fig. 48b et 49b) et les failles d'une tectonique de décrochement (Fig. 48a et 49a). Les observations de terrain montrent que certaines surfaces de failles, possèdent une association, gradins de cristallisations et des structures en plume (voir Fig. 25). Les structures en plume, les lignes d'arrêtes, les fractures de marges, sur la surface des joints traduisent ainsi, une ouverture par combinaison du mode de chargement, mode I (d'extension) et mode II (ouverture par cisaillement) (Davis et al., 2011). Ce type d'ouverture par combinaison du mode de chargement est matérialisé sur le terrain par des terminaisons en queue de cheval (Younes et Engelder, 1999). De plus, les directions de failles décrochantes (senestres et dextres) sont associées à de nombreuses reprises à des structures en plumes. Ce qui implique que nos joints (constituants 31, 42 % des

structures) ont initié les failles de décrochements (constituant 68,51 %) que nous observons dans notre zone.

Les groupes **J1** et **J2** (joints et joints plumes) sont par conséquent, une phase antérieure à la phase des failles décrochantes. Cependant, les relations chronologiques d'après les observations sur le terrain ont montré que les failles Z1-ZF1 sont antérieures à Z2-ZF2, suite au recoupement et au décalage de Z1-ZF1 par Z2-ZF2 (voir Fig. 29 et Fig. 40). Par conséquent, les directions de joints orientées suivant les mêmes directions que les failles Z1-ZF1 (J1) et Z2-ZF2 (J2) sont aussi à subdiviser en deux événements séparés.

Il ressort que la Formation de l'Inkisi a connu une évolution tectonique caractérisée par deux (02) stades de contraintes de tectonique de décrochement. Ces deux stades ont été initiés par une extension qui a mis en place les systèmes de joints.

- **Stade de contraintes 1** : Ce stade a débuté par une extension NE-SW (voir Fig. 48b) qui a mis en place les joints matérialisés par la direction dominante de NW-SE (N155°). Il a été déterminé en interprétant principalement les résultats de la méthode d'inversion des contraintes des groupes **1** et **J1**. Les variations de directions des joints de NW-SE à N-S, à NNE-SSE (voir Fig. 45 et 46) dans la zone, sont probablement dues à la présence de grandes quantités de défauts (galets, pores, structures primaires sédimentaires) dans la roche. En effet, ces défauts sont des points de perturbations et ou de concentrations de contraintes, qui poussent les joints à s'incliner de leur trajectoire (Younes et Endelger, 1999). Ce stade a ensuite évolué par une tectonique de décrochement senestre, avec une compression horizontale orientée NW-SE (voir Fig. 48a). Le passage des fractures par extension (joints) au re-jeu en décrochement est indéniablement prouvé sur le terrain, par l'association, sur une surface de faille, des gradins de cristallisations avec stries horizontales et les structures en plumes (voir Fig. 25). Cela est aussi prouvé par l'interprétation du diagramme de Mhor (Fig. 50). Aux failles décrochantes sont associées à des structures en fleur, et la valeur de régime d'index $R'=1,47$ confirme la présence d'une composante horizontale de raccourcissement. Le stade serait associé à une transpression. Les paramètres associés au tenseur de contrainte (voir Tableau V) réduit suggère que l'écart entre le pendage de σ_1 (N319°/03) et σ_3 (N229°/01) engendrera une composante verticale, cela confirme nos observations de terrains, pour les failles Z1 qui ont été observées avec cette composante verticale.
- **Stade de contraintes 2** : Ce stade est le plus récent, il a débuté par un régime extensif à décrochant NW-SE (Fig. 49b) avec une composante compressive. Le régime extensif a développé des joints de direction dominantes NE-SW (N020° à N70°). Le stade a été déterminé principalement à partir des résultats de la méthode d'inversion de contraintes des groupes **2** et **J2**. Les variations dans les orientations (Fig. 45 et 46) sont aussi probablement

dues aux défauts dans la roche pendant la propagation des joints. Ce stade a ensuite évolué sous un régime décrochant à compressive, sous une extension oblique NNW-SSE et une compression oblique WSW-ENE (Fig. 49a). Cette dernière a développé l'essentiel des failles décrochantes dextres et des fractures cisailantes dextres. Cette évolution se confirme par l'interprétation des diagrammes de Mohr du groupe 2 et J2, qui montre une évolution des fractures hybrides aux fractures cisailantes ensuite aux failles. C'est aussi le cas pour les joints qui montrent une évolution en fractures hybrides à cisailantes (Fig. 51).

Figure 50 : Comparaison des diagrammes de Mohr obtenues au diagramme de Mohr idéalisé des ruptures de différents types de fractures. (a) : diagramme de Mohr idéalisé d'après Delvaux et al. (2014). (b) : diagramme de Mohr des données du groupe 1 (failles décrochantes et fractures cisailantes). (c) : diagramme de Mhor des données du groupe J1 (joints et joints plumes).

Il sied de noter que ce modèle de nucléation des décrochements à partir des joints a été aussi évidence par Segall et Pollard (1983) dans les granite du Sierra Nevada. A partir de ces travaux, une excellente évolution de joints à failles décrochantes a été fourni par Martel (1990), où la description des évolutions correspond adéquatement avec nos observations. Une caractérisation plus détaillée de ces zones serait vivement souhaitée.

De nombreuses failles affectent les logements sur les sites étudiés, cela sous-entend que le stade 2 serait encore actif actuellement, en ce sens qu'il pourrait causer un séisme. Une étude approfondie sur la sismicité de la zone doit être entreprise.

Figure 51 : Comparaison des diagrammes de Mohr obtenues au diagramme de Mohr idéalisé des ruptures de différents types de fractures. (a) : diagramme de Mohr idéalisé d'après Delvaux et al. (2014). (b) : diagramme de Mohr des données du groupe 2 (failles décrochantes et fractures cisailantes). (c) : diagramme de Mhor des données du groupe J2 (joints et joints plumes).

Implication géodynamique des stades de contraintes déterminés

Les deux stades de contraintes obtenues par la méthode d'inversion de contraintes impliquent que deux phases tectoniques ont probablement affectées la Formation de l'Inkisi, lors de l'évolution géodynamique du Gondwana en Afrique Centrale. La Formation de l'Inkisi est considérée d'âge Paléozoïque (Kadima et al., 2011), et est une unité maintenant séparée du bassin du Niari (Tack, 2000 ; Affaton, et al., 2016), par conséquent, elle n'a pas de lien avec les événements de l'orogénèse du Panafricain, qui a mis en place le bassin du Niari (Alkmim et al., 2006). Les événements géodynamiques possibles ayant affectés la formation de l'Inkisi se restreignent donc de la fin du

Paléozoïque au Cénozoïque. Au cours de cette période, trois événements tectoniques majeures sont répertoriés dans la littérature. Chronologiquement on distingue :

- la subduction et orogénèse sur la marge paleo-Pacifique sud du Gondwana (Fig. 52), dont les déformations sont enregistrées dans les dépôts du Karoo, en Afrique du Sud (Catuneanu O., 2004 ; Catuneanu et al., 2005 ; Newton, Shone & Booth, 2006), en Afrique Centrale, dans la Cuvette congolaise (Daly et al., 1991 ; Daly et al., 1992 ; Kadima et al., 2011) et en Afrique de l'Est dans le segment TRM (Delvaux , 2001a, 2001b ; Delvaux et al., 2012) ;
- l'ouverture de l'océan Téthys à l'Est du Gondwana (Metcalf, 2013) ;
- l'ouverture de l'océan Atlantique à la fin du Jurassique, qui à propager des contraintes intraplaques compressives vers l'Est de l'Afrique, comme le démontre la carte mondiale de contrainte actuelle (www.world-stress-map.org) ;
- la collision la plaque africaine et la plaque européenne, dont les déformations sont enregistrées dans les Alpes actuellement (Van der Pluijijum & Marhak, 2004, p.510).

Le stade de contrainte 1 possède, une contrainte principale horizontale σ_1 ($319^\circ/03$) orientée NW-SE, associée à une tectonique de décrochement avec transpression ($R=1,47$) initié par phase d'extension. Ce stade résulterait probablement de la propagation à longue distance des contraintes compressives à partir de la collision au Permo-Trias sur la marge sud du Gondwana, collision qui a formé en Afrique du Sud la chaîne du CapFold (Newton et al., 2006), qui existe encore actuellement. En effet, deux points de comparaison affirment cet argument. Le premier point, est la reconstitution des paléocontraintes réalisées par Delvaux et al. (2012) dans le segment du rift TRM, où se localise les bassins du Karoo et ceux liés à la mise en place du rift africain. Il a mis en évidence 3 stades (Fig. 53) de contraintes à partir du programme Win-Tensor. Le deuxième stade, le mieux représenté, qui a affecté les dépôts du Karoo (particulièrement dans le Namwele-Mkolomo coal field du Permien) a causé une tectonique décrochante dextre associée à une transpression ($R'=1,85$), dont l'origine serait liée à la propagation des contraintes à longue distance à partir de la collision au Permo-Trias sur la marge sud du Gondwana. Le stade 2 du segment de rift TRM présente bel et bien des similarités avec celui que nous avons déterminé, bien que le sens du mouvement diffère, cela pourrait s'expliquer par les différences de matériaux déformés. Sachant qu'en Angola, Tack, et al., (2001) stipule que la Formation de l'Inkisi est surmontée par les dépôts du Karoo, il paraît de ce fait évident que la collision sur la marge Sud du Gondwana n'aurait pas laissé indéformer les formations sous-jacentes du Karoo.

Figure 52 : Carte paleotectonique de la transition Permo-Triassique dans le secteur Africain du Gondwana. Notez l'orientation des ellipsoïdes de contraintes obtenues pour le stade 1 et celui de la zone TRM. Modifié et Tiré de (Delvaux D. , 2001b).

Le second point est que cette tectonique de décrochement associée à une transpression, est aussi signalée dans les dépôts du Karoo de la Cuvette congolaise en R.D.C, dans lesquels on observe des structures en fleur par l'interprétation des profils sismiques réalisée par Daly et al., (1991). Dans la Cuvette congolaise, ces déformations sont aussi reliées à la collision sur la marge sud du Gondwana d'après Daly et al. (1992). Les deux points confirment que la propagation des contraintes compressives à longue distance à partir de la marge Sud du Gondwana est la phase tectonique responsable du stade de contrainte 1.

Figure 53 : Evolution dans le temps de la contrainte régionale en relation avec les évènements stratigraphiques, volcaniques et de dénudation connue le segment du rift TRM. Tiré de Delvaux et al., (2012).

Si les contraintes responsables du stade 1, sont compressives, comment expliquer la formation des joints, qui sont le résultat d'une rupture par extension, dans un régime décrochant à compressif ? En effet, cela est possible. Nos observations sur le terrain ont montré que les miroirs de failles et plans joints portaient de la cristallisation de calcite et de la palygorskite, ce qui implique que la pression des fluides dans les interstices a joué un rôle dans la rupture de nos failles et de nos joints. On peut donc dire que la contrainte compressive qui se propageait à longue distance avait élevé la pression des fluides dans les interstices ou les pores pour provoquer une rupture initiale qui a formé les joints avec structures en plumes rythmiques (voir Fig. 26) témoin de ce type de mode de formation (Secor, 1965 ; Tullis & Tullis, 1986). Ce type d'interprétation a été aussi prouvé par Engelder (1985) pour

l'explication des joints dans un contexte compressif de l'orogénèse Alleghanienne aux Etats Unis d'Amerique. Les joints ont ensuite été repris dans le regime compressif pour développer les failles décrochantes observées.

La possibilité que le stade 1 ait été provoqué par la collision Afrique-Europe n'est pas envisageable, car les déformations de cette collision ne sont enregistrées que dans les Alpes et au nord de l'Afrique (Van der Pluijijum & Marhak, 2004, p.510). L'ouverture de l'océan Téthys, ni de l'océan Atlantique ne correspond non plus à ce stade car la propagation des ces contraintes intraplaques ne s'orientent pas dans la même direction que les contraintes obtenues.

Le stade 2, montre une contrainte principale subhorizontale σ_1 (N264°/12) orientée W-E, associée à un régime décrochant à compressif ($R'=0,85$), suggère être due à la propagation des contraintes intraplaques lors de l'ouverture de l'océan Atlantique au début du Crétacé au Cénozoïque. En effet, les données de la carte mondiale des contraintes (www.world-stress-map.org) montrent l'existence de contrainte compressive au Congo (Fig. 54), se propageant dans la même direction que celle que nous avons déterminé. Cela indique que notre stade est encore en activité actuellement et que l'ouverture de l'océan Atlantique a induit une tectonique décrochante à compressive à la Formation de l'Inkisi, du Mésozoïque jusqu'à l'actuelle. L'explication de l'existence des joints dans ce régime compressif est aussi expliquée par une forte pression des fluides, qui a provoqué une rupture par extension en premier, comme il a été dit pour le stade 1 (voir plus haut).

Toutefois les interprétations sur les possibles évènements tectoniques ayant causés les déformations sur la Formation de l'Inkisi devront être réévalués avec plus détails. En effet, les deux grandes directions de fracturations rencontrées, celles de NW-SE et NE-SW, sont aussi signalées dans les déformations du Panafricain (Alvarez, 1995). Ce type de recherche n'est pas cependant adaptée à ce mémoire.

Figure 54 : Carte de contrainte mondiale montrant la comparaison du régime de contrainte au Congo et l'orientation du régime de contrainte déterminé pour le stade 2. Carte basée sur les données de www.world-stress-map.org. NF: Normal faulting regime, SS: strike-slip faulting regime; TF: Thrust faulting regime.

IV.2.1 Esquisse structurale de la zone d'étude

L'analyse de la zone d'étude montre que la Formation de l'Inkisi présente, des joints et des failles engendrés lors de deux phases de tectonique de décrochement compressive. Ces deux phases ont évolué à partir d'une phase d'extension chacune qui a d'abord formé des joints avec plumes, qui ont évolué en fractures cisailantes ensuite en grande faille (jusqu'à environ 400m) associés à plusieurs structures à travers leur tracé. La première phase a engendré un système de fracturation composé, des joints et des failles, orientée NW-SE à N-S. Certains joints montrent des structures en plumes, les failles montrent des structures en fleur positives et des structures de zone dommages le long de leur tracé (aux zones d'extrémités, aux zones de relais et aux zones de lèvres). La deuxième phase a engendré un second système de fracturation composé, des joints et des failles, orientée NE-SW à ENE-WSW. Leurs joints et leurs failles possèdent les mêmes structures que celles de la première phase.

La figure ci-dessous illustre l'architecture des déformations dans la roches.

Figure 55 : Diagramme schématisant l'architecture des déformations dans la zone d'étude. Z1 : les failles décrochantes senestres N155° ; Z2 : les failles décrochantes N045° ; ZF : fractures cisailantes J2 : Joints avec structures en plumes ; J1 Joints avec structures en plumes ; SF : structures en fleur ; T : tensions ; Qu : terminaisons en queue de cheval ; f-é : fractures en-échelon ; σ_1 : contrainte principale.

CHAPITRE V
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES

Chapitre V Conclusion et perspectives

V.1 Conclusion

La présente recherche montre que dans la zone d'étude, la Formation de l'Inkisi, a subi une intense activité de tectonique décrochante, qui s'est déroulée en deux phases, l'une d'orientation NW-SE et l'autre d'orientation WSW-ENE. Les deux phases ont engendré chacune la formation d'un système de failles décrochantes, de fractures cisailantes et de joints, se croisant en angle variable (angle aigu à presque orthogonale) à caractéristiques semblables.

La première phase, résultant de la propagation à longue distance des contraintes compressives à partir de la subduction au Permo-Trias sur la marge Sud du Gondwana, a établi le premier système de fractures caractérisé par les failles décrochantes senestres, les fractures cisailantes, les joints et joints plumes. Cette phase, matérialisée par une contrainte principale horizontale σ_1 ($319^\circ/03$), a débuté sous un régime extensif (extension NE-SW) et a évolué sous un régime décrochant à compressif (NW-SE). Ce qui sur le terrain a induit une évolution des joints plumes en fractures cisailantes ensuite en assez longues zones de failles décrochantes senestres. La seconde phase, résultant de la propagation des contraintes intraplaques due à l'ouverture de l'océan Atlantique, a établi le second système de fracturations constitué de failles décrochantes dextres, des fractures cisailantes, des joints et des joints plumes. Cette phase, matérialisée par une contrainte principale horizontale σ_1 ($264^\circ/12$), a aussi débuté sous un régime extensif légèrement décrochant (extension NW-SE) et a évolué sous un régime décrochant à compressif (WSW-ENE). Les fracturations de la seconde phase ont subi la même évolution que celle de la première phase.

V.2 Suite et valorisation des données

Les résultats de ce travail sont d'une importance cruciale à la fois sur le plan scientifique, génie civil et économique. Sur le plan scientifique, ils ont déjà fait l'objet d'une publication par Delvaux et al. (2017), et nous démontrerons que l'ouverture de l'Atlantique Centrale a été un évènement initiateur d'une phase tectonique en Afrique Centrale. Cette phase est nettement manifestée dans la Formation de l'Inkisi.

Sur le plan du génie civil, les décideurs doivent prendre en compte le champ de contraintes actuelles mise en évidence par cette étude. En effet, le champ de contraintes résultant de la deuxième phase est toujours actif. Ce qui pourrait engendrer des séismes dans la ville de Brazzaville. Des installations de sismographes doivent être implantées pour mieux évaluer le risque sismique de la zone. Ainsi ces données permettront aux décideurs de prendre en considération la tectonique de la région de Brazzaville en vue d'adapter les constructions et sauver des vies humaines.

Sur le plan économique, les résultats sur la tectonique et structurale de la Formation de l'Inkisi serviront dans divers domaines comme : hydrogéologie, la construction, les mines et le pétrole. En effet, en hydrogéologie, la Formation de l'Inkisi constitue un aquifère dont les données structurales

et tectoniques serviront pour mieux caractériser l'hydrodynamisme de la nappe et améliorer les débits. Dans le domaine des mines et pétroles, les résultats obtenus seront d'une importance capitale, surtout avec la découverte des indices prometteurs des hydrocarbures dans le bassin de la cuvette congolaise.

V.3 Perspectives

Cette étude ouvre plusieurs champs d'investigations et peut être de futur découverte suite observations et aux interprétations qui y découlent. Des champs d'investigations telles que :

1. étendre l'étude du style structural et tectonique de la Formation de l'Inkisi dans tout le département du Pool et une comparaison avec les travaux sur cette même Formation en R.D.C et en Angola ;
2. l'étude des failles horizontales et l'évaluation de leur intégration dans l'ensemble des déformations observées.
3. L'étude de l'initiation et la propagation des joints et leur évolution en failles décrochantes dans le but d'une modélisation de la genèse de failles décrochantes ;
4. une cartographie détaillée des grandes zones de déformations de la Formation de l'Inkisi. Ceci est dans le but d'idéaliser les failles de décrochements par rapport au classification actuelle.
5. une reconstitution au laboratoire à partir des « Sand box » des déformations de l'Inkisi ;
6. une détermination du type du bassin tectonique dans lequel s'est mise en place de l'Inkisi ;
7. une recherche des aquifères fissurés dans la formation de l'Inkisi à partir de méthode géophysique ;
8. une évaluation de la pollution des aquifères en relation avec le système de fracturation de faille de l'Inkisi.

V.4 Bilan par rapport au projet professionnel

Les apports de ce stage ont été très bénéfiques, tant professionnellement que personnellement. Sur le plan scientifique et professionnel, j'ai appris à aborder les sujets selon une approche scientifique perfectionniste et à mieux traiter les données à partir de logiciel. A mes compétences se sont ajoutées celles de géologue structuraliste de terrain, et de cartographe de structures tectoniques. Je compte poursuivre ma carrière dans le domaine d'exploration de ressources minières ou pétrolières, où ces compétences seraient très utiles et favorables à un épanouissement exponentiel. Personnellement, j'ai retenu qu'un scientifique géologue, c'est, se documenter, être méthodique et imaginatif, comme disait Louis PASTEUR : « *Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés* ». J'ai retenu que l'essentiel du travail de géologue doit être compris sur le terrain, comme le Dr. T. MIYOUNA ne cessait de le réitérer. Et qu'une bonne discussion des informations recueillies sur le terrain peut facilement conduire à la découverte de la vérité tant recherchée.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. **Affaton, P., Kalsbeek, F., Boudzoumou, F., Trompette, R., Thrane, K., & Frei, R. (2016).** The Pan-African West Congo belt in the Republic of Congo (Congo Brazzaville): Stratigraphy of the Mayombe and West Congo. *Precambrian Research*, 272, 185-202.
2. **Alkmim, F. F., Marshak, S., Pedroa-Soares, A. C., Peres, G. G., Cruz, P. C., & Whittington, A. (2006).** Kinematic evolution of the Araçuaí-West Congo orogen in Brazil: Nutcracker tectonics during the Neoproterozoic. *Precambrian Research*, 149, 43–64.
3. **Allen, A. P., & Allen, R. J. (2005).** *Basin Analysis* (éd. 2e). Singapore: Blackwell Publishing.
4. **Alvarez, P. (1995).** *Les facteurs de contrôle de la sédimentation du Supergroupe Ouest-congolien (Sud-Congo): rampe carbonatée et activité biologique au Protérozoïque supérieur.* Thèse de Doctorat, Université de Poitiers, Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées, France.
5. **Alvarez, P., & Maurin, J.-C. (1991).** Evolution sédimentaire et tectonique du bassin protérozoïque supérieur de Comba (Congo) : stratigraphie séquentielle du Supergroupe Ouest-Congolien et modèle d'amortissement de décrochements dans le contexte de tectogénèse panafricaine. *Precambrian Research*, 50, 137-171.
6. **Alvarez, P., Maurin, J.-C., & Vicat, J.-P. (1995).** La formation de l'Inkisi (Supergroupe Ouest-Congolien) en Afrique Centrale (Congo et Bas-Zaïre) : un delta d'âge Paléozoïque comblant un bassin en extension. *Journal of African Earth Sciences*, 20(2), 119-131.
7. **Angelier, J. (1989).** From orientation to magnitudes in paleostress determinations using fault slip data. *Journal of structural geology*, 11(1/2), 37-50.
8. **BENIS, B. (1974).** *Notice explicative de la carte Pédologique de Brazzaville-Kinkala, République Populaire du Congo à 1/200.000.* Paris: ORSTOM.
9. **Bons, D. P., Elburg, A. M., & Gomez-Rivas, E. (2012).** A review of the formation of tectonic veins and their microstructures. *Journal of Structural Geology*, 43, 33-62.
10. **Bott, M. (1959).** The mechanisms of oblique slip faulting. *Geol. Mag*, 96, 109-117.
11. **Boudzoumou, F. (1986).** *La chaîne Ouest-Congolienne et son avant-pays au Congo : relations avec le Mayombien ; sédimentation des séquences d'âge Protéroïque supérieur.* Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille, France.
12. **Boudzoumu, F., & Roland, T. (1988).** La chaîne panafricaine Ouest-congolienne au Congo (Afrique Equatoriale): un socle polycyclique charrié sur un domaine subautochtone formé par l'aulacogène du Mayombe et le bassin de l'ouest-Congo. *Bulletin de la Société Géologique de France*, 6, 889-896.
13. **Carte des contraintes mondiales.** (s.d.). Récupéré sur www.world-stress-map.org
14. **Catuneanu, O. (2004).** Retroarc foreland systems—evolution through time. *Journal of African Earth Sciences*, 38, 225-242.
15. **Catuneanu, O., Wopfener, H., Eriksson, P. G., Cairncross, B., Rubidge, B. S., Smith, R. M., & Hancox, P. J. (2005).** The Karoo basins of south-central Africa. *Journal of Earth Sciences*, 43, 211-253.
16. **Christie, B., & Biddle, K. T. (1985).** Deformation and basin deformation along strike-slip faults. *Special Publication Society of Economic Palontologists and Mineralogists*(37), 1-34.
17. **Coe, L. A., Argeles, W. T., Rothery, A. D., & Spicer, A. R. (2010).** *Geological Field Techniques.* Malaysia: Wiley-Blackwell.
18. **Cornet, P., & Pourret, G. (1982).** Contrôle structural du Congo dans les formations de l'Inkisi en aval de Brazzaville. *Annales Université Brazzaville*, 1976-1997,12-13,17-28.

19. **Dadet, P. (1969).** *Notice explicative de la carte géologique de la république du Congo au 1:500 000.* Orléans: Mémoire BRGM.
20. **Daly, M. C., Lawrence, R. S., Dirmu-Tshiband, K., & Matouana, B. (1992).** Tectonic evolution of the Cuvette Centrale, Zaïre. *Journal of Geological Society, London*, 149, 539-546.
21. **Daly, M. C., Lawrence, S. R., Kimun'a, D., & Binga, M. (1991).** Late Paleozoic deformation in central africa; a result of distant collision? *J. South Am. Earth Sci*, 6, 33-47.
22. **DeCelles, P. G., & Gilest, K. A. (1996).** Forland basin systems. *Basin Research*, 8, 105-123.
23. **Delvaux, D. (1993, April 4-8).** The TENSOR program for paleostress reconstruction: examples from the east African and the Baikal rift zones. 5, p. 216. France: Abstract supplement N°1 to Terra Nova.
24. **Delvaux, D. (2001a).** Tectonic an paleostress evolution of the Tanganyika-Rukwa-Malawi rift segment, East African Rift System. Dans P. A. Ziegler, W. Cavazza, A. H. Roberston, & Crasquin-Soleau (Éd.), *Peri-Tethys Memoir 6: Peri Tethyan Rift/Wrench Basins and Passive Margins* (pp. 545-567). Paris 186: Mém. Mus. National Hist. Nat.
25. **Delvaux, D. (2001b).** Karoo rifting in western Tanzania: precursor of Gondwana breakup. *Contributions to Geology an Paleontology of Gondwana* (pp. 111-125). Cologne: In honour of Prof. Dr. Helmut Wopfner.
26. **Delvaux, D. (2011).** Version 3.0 and above of the Win-Tensor Program. Récupéré sur <http://users.skynet.be/damien.delvaux/Tensor/tensor-index.html>
27. **Delvaux, D., & Sperner, B. (2003).** Stress tensor inversion from fault kinematic indicators. *Geological Society, London, Special Publications*, 212, 75-100.
28. **Delvaux, D., Ganza, G., Kongota, E., Fukiabuntu, G., Mbokola, D., Boudzoumou, F., . . . Nkodia, H. (2017).** The “fault of the Pool” along the Congo River between Kinshasa and Brazzaville, R(D)Congo is no more a myth: Paleostress from small-scale brittle structures. *Geophysical Research Abstracts*, 19, EGU2017-15143-1, 2017, 1.
29. **Delvaux, D., Ganza, G., Mees, F., & Lahogue, P. (2014).** Use of hybrid fractures in paleostress determinations: Palygorskite-bearing fractures in Kinshasa, DR Congo. *Session TS2 (PICO) EGU2014-8917*, (pp. 1-31). Kinshasa.
30. **Delvaux, D., Kervyn, K., Macheyekei, S. A., & Temu, E. B. (2012).** Geodynamic significance of the TRM segment in the East African Rift (W-Tanzania): Active tectonics and paleostress in the Ufipa plateau and Rukwa basin. *Journal of Structural Geology*, 37, 161-180.
31. **Denis, D. (1974).** Notice explicative de la carte pédologique Brazzaville-Kinkala République populaire du Congo à 1/200.000. (1974, Éd.) *ORSTM(52)*, 101p.
32. **Desthieux. (1993).** *Notice explicative de la carte géologique de la république du Congo au 1:1 000 000.* Brazzaville: CRGM.
33. **Engelder, T. (1987).** *Joint and Shear fractures in rock.* (B. K. Atkinson, Éd.) London: Fracture mechanics : Academic Press.
34. **Ferrill, A. D., McGinnis, N. R., & Mor, P. A. (2012).** Hybrid failure: Field evidence and influence on fault refraction. *Journal of Structural Geology*, 42, 140-150.
35. **Fossen, H. (2010).** *Structural Geology.* New York: Cambridge University Press.
36. **George, D., Reynolds, J. S., & Kulth, F. C. (2011).** *Structural geology of rocks an regions* (éd. 3e). USA: Wiley.
37. **Hancock, P. L. (1985).** Brittle microtectonics: principles and practice. *Journal of structural geology*, 7, 437-457.

38. **Hodgson, R. A. (1961).** Classification of structures on joint surfaces. *American Journal of Science*, 259, 493-502.
39. **Kadima, E., Delvaux, D., Sebagenzi, N. S., Tack, L., & Kabeya, M. S. (2011).** Structure and geological history of the Congo Basin: an integrated interpretation of gravity, magnetic and reflection seismic data. *Basin Research*, 23, 499-527.
40. **Kadima, E., Delvaux, D., Sebagenzi, S. N., Tack, L., & Kabeya, M. S. (2011).** Structure and geological history of the Congo Basin: an integrated interpretation of gravity, magnetic and reflection seismic data. *Basin Research*, 23, 499-527.
41. **Kim, Y.-S. P., Peacock, D. C., & Sanderson, J. (2004).** Fault damage zones. *Journal of structural geology*, 26, 503-517.
42. **Kima, Y.-S., Peacock, C. D., & Sanderson, J. D. (2004).** Fault damage zones. *Journal of structural geology*, 26, 503-517.
43. **Marshak, S., & Gautam, M. (1988).** *Basic methods of structural geology*. New Jersey: Prentice Hall.
44. **Martel, S. J. (1990).** formation of compound strike-slip zones, Mount Abbot quadrangle, California. *Journal of structural Geology*, 12(7), 869-882.
45. **Maurin, J.-C., & Guiraud. (1993).** Basement control in the development of Early Cretaceous West African Central African Rift systems. *Tectonophysics*, 288, 81-95.
46. **McLelland, C. V. (2007).** Nature of Science and the Scientific Method. *The Geological Society of America*, 1-11.
47. **Metcalf, I. (2013).** Gondwana dispersion and Asian accretion: tectonic and palaeogeographic evolution of eastern Tethys. *Journal of Asian Earth Sciences*, 66, 1–33.
48. **Newton, A. R., Shone, R. W., & Booth, P. W. (2006).** The Cape fold belt. Dans M. R. Johnson, C. R. Anhaeusser, & R. J. Thomas (Éd.), *In: The Geology of South Africa* (pp. 521-530). Pretoria: Geol Soc. S. Africa, Johannesburg, and Council for Geoscience.
49. **Oesterlen. (1979).** Karoo-System und präkambrische Unterlage im nördlichen Angola—II. Diagenese und Sedimentologie des Karoo Systems. (B. Reihe, Éd.) *Geologisches Jahrbuch*, 36, 3-41.
50. **Oesterlen, M. (1976).** Karoo-System und präkambrische Unterlage im nördlichen Angola-I. Stratigraphie, Tektonik und Petrographie. (B. Reihe, Éd.) *Geologisches Jahrbuch*, 36, 3-55.
51. **Oesterlen, M. (1979).** Karoo system und präkambrische unterlage im nördlichen Angola-II. Diagenese un Sedimentologie des Karoo Systems. (B. Reihe, Éd.) *Geologisches Jahrbuch*, 36, 3-41.
52. **Olson, E. J., & Pollard, D. D. (1991).** The initiation and growth of en échelon veins. *Journal of structural geology*, 13(5), 595-608.
53. **Petit, J. P. (1987).** Criteria for the sense of movement on fault surfaces in brittle rocks. *Journal of structural geology*, 9(5/6), 597-608.
54. **Rowland, S. M., Duebendorfer, M. E., & Schiefelbein, M. I. (2007).** *Structural analysis and synthesis: a laboratory course in structural geology* (éd. 3e). United Kingdom: BlackWell Publishing.
55. **Sanderson, J. D., & Marchini, D. R. (1984).** Transpression. *Journal of Structural Geology*, 6(5), 449-458.
56. **Schwartz, D., & Rambaud, D. (1983).** *Contribution des analyses de sables a une étude morpho-pédologique : l'ousséké de Ngangalingolo (pool, R. P. Congo) tentative de reconstitution paléogéographique et génération*. Brazzaville: O.R.S.T.O.M.

57. **Secor, D. J. (1965)**. Role of fluid pressure in jointing. *American Journal of Science*, 263, 633-646.
58. **Segall, P., & Pollard, D. D. (1983)**. Nucleation and growth strike-slip faults in granite. *Journal of Geophysics Research*, 14, 555-568.
59. **Sounga, J. D., Affaton, P., Noack, Y., & Mialoundama, F. (2012)**. Albitization in the Inkisi sandstones, Republic of Congo: Characterization and interpretation. *Global journal geogical Sciences*, 10(2), 175-186.
60. **Stanton, W. I., & Schermerhorn, L. ., (1960)**. La limite du schisto-calcaire et du schisto-gréseux en Angola, A.E.F, et au Congo. *Annale de la société géologique belge*, LXXXIV, 91-101.
61. **Sylvester, A. G. (1988)**. Strike slip faults. *Geological Society of Amerca Bulletin*, 100, 1666-1703.
62. **Tack, L., Wingate, M., Liégeois, J.-P., Fernandez-Alonso, M., & Deblond, A. (2001)**. Early Neoproterozoic magmatism (1000-910 MA) of the Zadinian and Mayumbian Groups (Bas-Congo): onset of Rodinian rifting at western edge of the Congo craton. *Precambrian Research*, 110, 277-306.
63. **Tullis, T. E., & Tullis, J. (1986)**. Experimental rock deformation techniques,. Dans B. E. Hobbs, & H. C. Heard (Éd.), *Mineral and rock deformation; laboratory studies; . 36*, pp. 297-324. Clayton, Victoria, Australia: the Paterson volume: Geophysical Monograph, Monash University.
64. **Van der Pluijum, B., & Marhak, S. (2004)**. *Earth Structure an Introduction to Structural Geology an Tectonics* (éd. 2e). New York: W.W. Norton & company.
65. **Vollumer, F. M. (2016)**. *Orient 3: Spherical projection and orientation data analysis software*. Récupéré sur www.frederickvollmer.com
66. **Wallace, R. E. (1951)**. Geometry of shearing stress and relation to faulting. *Journal os Structural Geology*, 59, 118-130.
67. **Wilcox, E. R., Harding, T. P., & Seely, D. R. (1973)**. Basic Wrench Tectonics'. *The American Association of Peroleum Geologists Bulletin*, 57(1), 74-96.
68. **Younes, I. A., & Engelder, T. (1999)**. Fringe cracks: Key structures for the interpretation of the progressive Alleghanian deformation of the Appalachian plateau. *Geological Society of America Bulletin*, 111(2), 219-239.

ANNEXES

PLANCHE IX

Légende 1 : (A) : Faille décrochante senestre avec zone de lèvre à fractures en extension ; (B) : faille décrochante dextre avec zone de lèvre à fractures en extension ; (C) : structures en fleur ; (D) : système de fracturation, montrant ici les fractures cisailantes.

PLANCHE X

Légende 2 : (A) : brèche dans une zone de faille ; (B) : structures en fleur en coupe ; (C) : plan de joint avec structures en plumes ; (D) : grande zone de faille avec fractures en extension; (E) : couloir de faille Z1 avec sigmoïde.

ANNEXE III

DONNEES DES LEVES DE STATION SAISIE SUR WIN-TENSOR

Project Code	Mémoire
Outcrop Code	
Area Name	Brazzaville NKODIA
Geologist	Hardy
Field Date	
Magnetic North	2W
Outcrop Quality	Brittle deformation
Outcrop Stratigraphy	Inkisi Formation
Outcrop Lithology	Red Sandstone
Outcrop Structure	Strike-slip faults and Joints
Probable age of movement	Paleozoic-Cenozoic
Default Input Mode	11

Fault-slip data			Input row data (User format)									
Properties			Orientation 1		Orientation 2		Slip	Conf.	Weight	Activ.	Strike	Subset
Id	Format	Type	Ori1A	Ori1B	Ori2A	Ori2B	Sense	Level	Factor	Type	Intensity	Index
Bro-1	11	4	80	80			S	C	2,0	1		1,0
Bro-2	11	4	80	116			D	C	2,0	1		2,0
Bro-3	11	4	80	268			T	C	2,0			3,0
Bro-4	11	4	85	325			D	C	2,0	1		2,0
Bro-5	11	4	90	180			D	C	2,0	1		4,0
Bro-6	11	4	70	263			S	C	2,0	1		1,0
Bro-7	11	4	75	328			D	C	2,0	1		2,0
Bro-8	11	4	75	325			D	C	2,0	1		2,0
Bro-9	11	1	80	320	4	49	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-10	11	4	85	135			D	C	2,0	1		2,0
Bro-11	11	4	85	245			S	C	2,0	1		1,0
Bro-12	11	1	79	315	3	44	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-13	11	4	75	300			T	P	2,0			4,0
Bro-14	11	4	80	146			D	C	2,0	1		2,0
Bro-15	11	1	85	152	1	62	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-16	11	3	90	72	90	195		P	2,0	1	2	1,0
Bro-17	11	1	70	146	1	56	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-18	11	4	80	235			T	P	2,0			4,0

Bro-19	11	4	85	267			S	C	2,0	1		1,0
Bro-20	11	3	90	72	90	194		P	2,0	1	2	1,0
Bro-21	11	4	80	235			S	P	2,0	1		4,0
Bro-22	11	3	85	267	75	58		P	2,0	1	2	1,0
Bro-23	11	3	85	267	75	52		P	2,0	1	2	1,0
Bro-24	11	1	75	133	2	43	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-25	11	4	85	318			D	C	2,0	1		2,0
Bro-26	11	3	85	267	75	52		P	2,0	1	2	1,0
Bro-27	11	4	75	65			S	C	2,0	1		1,0
Bro-28	11	4	90	135			D	C	2,0	1		2,0
Bro-29	11	4	90	50			T	P	2,0			4,0
Bro-30	11	1	75	145	1	55	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-31	11	3	85	250	65	17		P	2,0	1	2	1,0
Bro-32	11	1	85	115	5	25	D	C	2,0	2	2	2,0
Bro-33	11	3	85	262	85	220		P	2,0	1	2	1,0
Bro-34	11	3	85	262	85	210		P	2,0	1	2	1,0
Bro-35	11	3	85	73	85	195		P	2,0	1	2	1,0
Bro-36	11	4	90	299			D	P	2,0	1		2,0
Bro-37	11	3	85	73	85	210		P	2,0	1	2	1,0
Bro-38	11	3	85	74	85	220		P	2,0	1	2	1,0
Bro-39	11	4	90	252			M	C	2,0	1		1,0
Bro-40	11	4	75	332			D	C	2,0	1		2,0
Bro-41	11	1	85	268	4	178	S	C	2,0	1	2	1,0
Bro-42	11	1	82	300	1	210	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-43	11	4	90	129			D	C	2,0	1		2,0
Bro-44	11	4	70	273			S	C	2,0	1		1,0
Bro-45	11	3	85	261	87	227		P	2,0	1	2	1,0
Bro-46	11	4	75	343			D	C	2,0	1		2,0
Bro-47	11	4	85	244			S	C	2,0	1		1,0
Bro-48	11	1	70	245	4	157	S	C	2,0	1	2	1,0
Bro-49	11	1	65	300	4	212	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-50	11	1	80	248	1	158	S	C	2,0	1	2	1,0
Bro-51	11	3	80	248	75	199		P	2,0	1	2	1,0
Bro-52	11	4	75	339			T	P	2,0			4,0
Bro-53	11	4	70	330			T	P	2,0			4,0
Bro-54	11	4	80	264			S	P	2,0	1		1,0
Bro-55	11	4	85	156			D	P	2,0	1		2,0
Bro-56	11	4	75	336			D	P	2,0	1		2,0
Bro-57	11	1	75	266	5	177	S	C	2,0	1	2	1,0
Bro-58	11	3	75	266	85	220		P	2,0	1	2	1,0
Bro-59	11	3	75	266	86	220		P	2,0	1	2	1,0
Bro-60	11	4	80	135			D	C	2,0	1		2,0
Bro-61	11	4	80	144			T	P	2,0			4,0
Bro-62	11	3	85	261	86	236		P	2,0	1	2	1,0
Bro-63	11	4	80	325			T	P	2,0			4,0
Bro-64	11	4	80	65			T	P	2,0			4,0
Bro-65	11	4	80	326			T	P	2,0			4,0
Bro-66	11	4	60	88			T	P	2,0			4,0
Bro-67	11	4	80	326			T	P	2,0			4,0
Bro-68	11	4	85	246			M	P	2,0	1		1,0

Bro-69	11	4	85	247			S	P	2,0	1		1,0
Bro-70	11	4	80	254			S	P	2,0	1		1,0
Bro-71	11	4	80	245			S	P	2,0	1		1,0
Bro-72	11	4	75	331			D	P	2,0	1		2,0
Bro-73	11	4	80	267			S	P	2,0	1		1,0
Bro-74	11	4	78	68			S	P	2,0	1		1,0
Bro-75	11	4	75	320			D	P	2,0	1		2,0
Bro-76	11	4	80	245			S	P	2,0	1		1,0
Bro-77	11	3	80	245	80	210		P	2,0	1	2	1,0
Bro-78	11	3	85	245	85	213		P	2,0	1	2	1,0
Bro-79	11	1	85	130	5	40	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-80	11	4	90	130			D	C	2,0	1		2,0
Bro-81	11	4	90	78			S	C	2,0	1		1,0
Bro-82	11	3	90	78	90	36		P	2,0	1	2	1,0
Bro-83	11	3	90	78	90	38		P	2,0	1	2	1,0
Bro-84	11	1	90	75	5	345	S	C	2,0	1	2	1,0
Bro-85	11	4	90	135			D	C	2,0	1		2,0
Bro-86	11	3	88	263	70	210		P	2,0	1	2	1,0
Bro-87	11	4	90	139			D	C	2,0	1		2,0
Bro-88	11	4	89	69			S	C	2,0	1		1,0
Bro-89	11	4	80	72			S	C	2,0	1		1,0
Bro-90	11	4	85	145			D	C	2,0	1		2,0
Bro-91	11	4	85	148			D	C	2,0	1		2,0
Bro-92	11	1	85	148	5	58	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-93	11	4	85	256			S	C	2,0	1		1,0
Bro-94	11	4	85	325			D	C	2,0	1		2,0
Bro-95	11	1	90	245	3	155	S	C	2,0	1	2	1,0
Bro-96	11	3	90	245	87	210		P	2,0	1	2	1,0
Bro-97	11	4	90	252			T	C	2,0			3,0
Bro-98	11	4	85	138			D	C	2,0	1		2,0
Bro-99	11	4	85	145			D	C	2,0	1		2,0
Bro-100	11	4	85	79			S	C	2,0	1		1,0
Bro-101	11	4	90	82			S	C	2,0	1		1,0
Bro-102	11	4	85	135			D	C	2,0	1		2,0
Bro-103	11	4	85	130			D	C	2,0	1		2,0
Bro-104	11	3	85	130	85	190		P	2,0	1	2	2,0
Bro-105	11	3	85	135	85	195		P	2,0	1	2	2,0
Bro-106	11	3	90	88	85	208		P	2,0	1	2	1,0
Bro-107	11	3	90	88	85	142		P	2,0	1	2	1,0
Bro-108	11	4	79	258			S	C	2,0	1		1,0
Bro-109	11	4	80	144			D	C	2,0	1		2,0
Bro-110	11	4	90	322			D	C	2,0	1		2,0
Bro-111	11	3	80	75	90	222		P	2,0	1	2	1,0
Bro-112	11	3	80	265	90	230		P	2,0	1	2	1,0
Bro-113	11	3	65	250	70	220		P	2,0	1	2	1,0
Bro-114	11	1	90	130	2	40	D	C	2,0	1	2	2,0
Bro-115	11	4	75	269			S	C	2,0	1		1,0
Bro-116	11	4	90	299			D	C	2,0	1		2,0
Bro-117	11	4	70	273			S	C	2,0	1		1,0
Bro-118	11	4	85	244			S	C	2,0	1		1,0

Bro-119	11	4	90	75			S	C	2,0	1		1,0
Bro-120	11	4	75	339			D	C	2,0	1		2,0
KO-1	11	4	80	104			S	P	2,0	1		1,0
KO-2	11	4	85	94			S	P	2,0	1		1,0
KO-3	11	4	80	82			S	P	2,0	1		1,0
KO-4	11	1	85	89	2	359	S	C	2,0	1	2	1,0
KO-5	11	4	82	62			T	P	2,0			4,0
KO-6	11	4	85	201			T	P	2,0			4,0
KO-7	11	4	85	299			T	P	2,0			4,0
KO-8	11	4	85	280			T	P	2,0			4,0
KO-9	11	3	90	89	85	236		P	2,0	1	2	1,0
KO-10	11	4	85	275			S	C	2,0	1		1,0
KO-11	11	3	85	62	90	225		P	2,0	1	2	1,0
KO-12	11	4	86	99			S	C	2,0	1		1,0
KO-13	11	3	86	99	80	235		P	2,0	1	2	1,0
KO-14	11	3	90	62	85	16		P	2,0	1	2	1,0
KO-15	11	4	80	102			T	P	2,0			4,0
KO-16	11	4	90	13			T	P	2,0			4,0
KO-17	11	4	70	250			T	P	2,0			4,0
KO-18	11	4	80	62			T	P	2,0			4,0
KO-19	11	4	90	115			T	P	2,0			4,0
KO-20	11	4	80	189			T	P	2,0			4,0
KO-21	11	4	85	274			T	P	2,0			4,0
KO-22	11	4	82	68			T	P	2,0			4,0
KO-23	11	4	82	68			T	P	2,0			4,0
KO-24	11	4	90	68			T	P	2,0			4,0
KO-25	11	4	90	99			T	P	2,0			4,0
KO-26	11	4	75	325			D	P	2,0	1		2,0
KO-27	11	3	80	253	85	23		P	2,0	1	2	1,0
KO-28	11	4	80	242			S	C	2,0	1		1,0
KO-29	11	4	88	245			S	C	2,0	1		1,0
KO-30	11	3	85	250	85	13		P	2,0	1	2	1,0
KO-31	11	3	85	250	85	209		P	2,0	1	2	1,0
KO-32	11	4	85	175			D	P	2,0	1		4,0
KO-33	11	4	85	300			D	P	2,0	1		2,0
KO-34	11	4	85	300			D	P	2,0	1		2,0
KO-35	11	4	85	222			S	P	2,0	1		4,0
KO-36	11	4	90	125			D	C	2,0	1		2,0
KO-37	11	3	80	280	85	55		P	2,0	1	2	1,0
KO-38	11	4	65	89			S	C	2,0	1		1,0
KO-39	11	4	85	210			D	C	2,0	1		4,0
KO-40	11	4	85	45			T	C	2,0			3,0
KO-41	11	4	85	40			T	C	2,0			3,0
KO-42	11	4	85	252			D	C	2,0	1		1,0
KO-43	11	4	85	310			D	C	2,0	1		2,0
KO-44	11	1	85	130	1	40	D	C	2,0	1	2	2,0
KO-45	11	4	75	20			T	C	2,0			4,0
KO-46	11	1	85	245	2	155	S	C	2,0	1	2	1,0
KO-47	11	1	80	310	5	220	D	C	2,0	1	2	2,0
KO-48	11	1	80	325	2	235	D	C	2,0	1	2	2,0

KO-49	11	1	80	100	2	10	S	C	2,0	1	2	1,0
KO-50	11	3	80	100	80	55		P	2,0	1	2	1,0
KO-51	11	1	70	96	2	6	S	C	2,0	1	2	1,0
KO-52	11	4	90	235			D	C	2,0	1		4,0
KO-53	11	4	85	310			T	C	2,0			4,0
KO-54	11	4	85	50			D	C	2,0	1		4,0
KO-55	11	4	75	75			T	P	2,0			4,0
KO-56	11	4	80	55			T	P	2,0			4,0
KO-57	11	4	90	135			T	P	2,0			4,0
KO-58	11	4	80	30			T	P	2,0			4,0
KO-59	11	4	85	142			T	P	2,0			4,0
KO-60	11	4	70	302			T	P	2,0			4,0
KO-61	11	4	75	64			T	P	2,0			4,0
KO-62	11	4	85	54			T	P	2,0			4,0
KO-63	11	4	85	20			T	P	2,0			4,0
KO-64	11	4	85	39			T	P	2,0			4,0
KO-65	11	4	90	50			T	P	2,0			4,0
KO-66	11	4	85	130			T	P	2,0			4,0
KO-67	11	4	85	130			T	P	2,0			4,0
KO-68	11	4	85	68			T	C	2,0			3,0
KO-69	11	4	70	145			T	C	2,0			3,0
KO-70	11	4	85	89			T	C	2,0			3,0
KO-71	11	4	65	49			T	C	2,0			4,0
KO-72	11	4	70	142			D	C	2,0	1		2,0
KO-73	11	4	70	62			S	C	2,0	1		1,0
KO-74	11	4	82	42			T	C	2,0			3,0
KO-75	11	4	90	142			T	C	2,0			4,0
KO-76	11	4	85	135			D	C	2,0	1		2,0
KO-77	11	4	90	313			T	C	2,0			3,0
KO-78	11	4	85	135			T	P	2,0			4,0
KO-79	11	4	85	315			T	P	2,0			4,0
KO-80	11	4	90	75			T	P	2,0			4,0
KO-81	11	4	90	110			T	P	2,0			4,0
KO-82	11	4	85	74			T	P	2,0			4,0
KO-83	11	4	80	33			T	P	2,0			4,0
KO-84	11	4	85	104			S	C	2,0	1		1,0
KO-85	11	3	85	104	90	224		P	2,0	1	2	1,0
KO-86	11	4	90	34			D	P	2,0	1		4,0
KO-87	11	4	75	85			T	P	2,0			4,0
KO-88	11	4	89	241			T	P	2,0			4,0
KO-89	11	1	70	90	2	0	S	C	2,0	2	2	1,0
KO-90	11	4	85	286			S	C	2,0	2		1,0
KO-91	11	4	85	22			D	C	2,0	2		4,0
KO-92	11	4	80	45			D	C	2,0	2		4,0
KO-93	11	4	85	240			S	C	2,0	2		4,0
KO-94	11	3	70	140	60	203		P	2,0	1	2	2,0
KO-95	11	3	90	75	60	30		P	2,0	1	2	1,0
KO-96	11	4	90	322			D	C	2,0	1		2,0
KO-97	11	1	85	135	2	45	D	C	2,0	1	2	2,0
KO-98	11	4	85	145			D	C	2,0	1		2,0

KO-99	11	4	85	138			D	C	2,0	1		2,0
KO-100	11	1	85	139	3	50	D	C	2,0	1	2	2,0
KO-101	11	4	90	130			D	C	2,0	1		2,0
KO-102	11	4	90	130			D	C	2,0	1		2,0
KO-103	11	4	70	75			D	C	2,0	1		1,0
KO-104	11	3	85	109	90	235		P	2,0	1	2	1,0
KO-105	11	3	80	260	80	205		P	2,0	1	2	1,0
KO-106	11	3	87	87	80	225		P	2,0	1	2	1,0
KO-107	11	3	87	87	80	210		P	2,0	1	2	1,0
KO-108	11	3	85	100	90	239		P	2,0	1	2	1,0
KO-109	11	1	90	100	10	10	S	C	2,0	1	2	1,0
KO-110	11	1	90	100	21	10	S	C	2,0	1	2	1,0
KO-111	11	4	80	60			T	C	2,0			3,0
KO-112	11	1	85	240	20	152	S	C	2,0	2	2	1,0
KO-113	11	1	90	255	15	165	S	C	2,0	2	2	1,0
KO-114	11	4	90	239			T	C	2,0			3,0
KO-115	11	4	90	100			T	C	2,0			3,0
KO-116	11	3	90	105	90	226		P	2,0	1	2	1,0
KO-117	11	3	80	258	90	200		P	2,0	1	2	1,0
KO-118	11	4	80	319			D	C	2,0	1		2,0
KO-119	11	3	90	87	90	229		P	2,0	1	2	1,0
KO-120	11	1	90	254	6	164	S	C	2,0	1	2	1,0
KO-121	11	1	90	135	5	45	D	C	2,0	1	2	2,0
KO-122	11	1	90	145	5	55	D	C	2,0	1	2	2,0
KO-123	11	3	90	254	90	210		P	2,0	1	2	1,0
KO-124	11	3	90	264	90	209		P	2,0	1	2	1,0
KO-125	11	1	80	259	5	169	S	C	2,0	1	2	1,0
KO-126	11	1	80	269	3	180	S	C	2,0	1	2	1,0
KO-127	11	4	80	268			T	C	2,0			3,0
KO-128	11	4	90	258			T	C	2,0			3,0
KO-129	11	1	70	115	2	25	D	C	2,0	2	2	2,0
KO-130	11	3	85	322	90	185		P	2,0	1	2	2,0
					05							
KO-131	33	1	30	85E	N		D	C	2,0	1	2	2,0
KO-132	33	1	45	70E	2		D	C	2,0	1	2	2,0
KO-133	33	1	52	90E	03E		D	C	2,0	1	2	2,0
					02							
KO-134	33	1	76	68E	N		D	C	2,0	1	2	2,0
				85								
KO-135	33	1	5	W	10S		D	C	2,0	1	2	2,0

Légende

Bro: Brossette; KO: Kombé; Format 11: Dip-angle/dip direction; Format 33: Strike (0-180°)/ dip-angle with (N, E, W, S); Type 1: Fault with slip-line; Type 2: Conjugate faults; Type 3: Shear plane with tensions; Type 4: Shear fracture; T: tensions, S: senestre; D: dextre; I: inverse; C: certain; P: probable.

ANNEXE IV

Stress Regime Index R'	Stress Regime
● 0 to 0.25	Radial Ext.
● 0.25 to 0.5	Extensional
● 0.5 to 0.75	
● 0.75 to 1	
● 1 to 1.25	Strike-slip
● 1.25 to 1.5	
● 1.5 to 1.75	
● 1.75 to 2	
● 2 to 2.25	Compressional
● 2.25 to 2.5	
● 2.5 to 2.75	
● 2.75 to 3	
● 2.75 to 3	

Image : Echelle de l'Index du régime des contraintes : R', d'après de Delvaux et al. (2014).

Photo : Photographie montrant une faille affectant le mur et la fondation d'une habitation.

Résumé

Cette étude démontre que la Formation de l'Inkisi en République du Congo a été affecté par deux phases de tectonique décrochante associées chacune à une transpression. Lesquelles ont engendré deux systèmes de fracturation qui ont permis de déterminer les paléocontraintes.

L'analyse structurale a permis d'identifier : les failles décrochantes senestres (Z1) et dextres (Z2), les fractures cisailantes et les joints (les uns parallèles aux failles Z1 et les autres parallèles failles Z2) ; le tout s'organisant en deux systèmes de fractures presque orthogonaux. Le premier système présente la direction majeure de NW-SE et le second présente la direction majeure de NE-SW. Plusieurs marqueurs cinématiques du sens du mouvement (galets coupés déplacés, les fractures d'extension en zone de relais, des terminaisons en queue de cheval, gradins de cristallisation, des stries, des miroirs de failles) ou d'extension (structures en plumes) ont permis à partir du programme Win-Tensor de déterminer les stades de contraintes et l'évolution des structures.

Les deux systèmes ont débuté par le développement des joints plumes, qui ont progressivement évoluées en fractures hybrides à cisailantes et en longue zone (jusqu'à quatre cent mètre) de faille décrochante. Le premier système, résulterait probablement de la propagation à longue distance des contraintes à partir de la marge de subduction au Sud du Gondwana au Permo-Trias. Il a commencé à se développer sous une extension NE-SW puis à évoluer sous régime décrochant à compressif avec une contrainte horizontale NNW-SSE. Le second système (le dernier) qui résulterait probablement de la propagation des contraintes intraplaques due à l'ouverture de l'océan Atlantique Sud, a commencé sous une extension NW-SE, ensuite à évoluer sous un régime décrochant à compressif avec une contrainte principale subhorizontale WWS-EEN.

Mots clés : Inkisi ; Congo ; tectonique ; failles ; décrochement ; paléocontraintes.

Abstract

This study demonstrates that the Paleozoic Inkisi Formation has undergone two phases of strike-slip tectonic associated both with a transpression. Which have created two system of brittle structures to allowe us determine the paleostress.

A structural analysis permitted to identify: left-lateral strike-slip faults (Z1) and right-lateral strike-slip faults (Z2), associated both with positive flower structures; Shear fractures and joints (some parallel to faults Z1 and other parallel to faults Z2); The whole being organized into two systems of almost orthogonal fractures. The first system has the major NW-SE direction and the second presents the major NE-SW direction. Many kinematic indicators of slip sense (displaced pebbles, extension fractures in the relay zone, horsetail terminations, accretion steps of calcite, striations, slickensides) or extension (plumose structures) have enabled, thanks to Win-Tensor program to determine the stress stages and the evolution of the structures.

The two systems began with the development of plume joints, which progressively evolved into hybrid to shear fractures and long (up to four hundred meter) fault zones. The first system, which would probably result from far-field stress propagation from the south subduction margin of Gondwana during the Permo-Trias. It began to develop under a NE-SW extension and then to evolve under strike-slip regime with a NNW-SSE Horizontal compressive stress. The second (last) system that would probably result from the intraplates stress propagation due to the opening of the Southern Atlantic Ocean, started under an NW-SE extension, then to evolve under a strike-slip regime with a subhorizontal principal stress WWS-EEN associated with a compression.

Keywords: Inkisi; tectonics; strike-slip faults; faultls paleostress.
